

Rapporto Tecnico CNR-IRCrES

**Comunicazione scientifica
al CNR-IRCrES: strategie ed evoluzione
nell'era dei social media**

16/2025

**Alessia Fava
Anna Perin**

Direttore Elena Maria Ragazzi

Direzione CNR-IRCrES
Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile
Strada delle Cacce, 73 Torino, Italia
Tel. +39 011 3977612
segreteria@ircres.cnr.it
www.ircres.cnr.it

Sede di Roma Via dei Taurini 19, 00185 Roma, Italia
Tel. +39 06 49937809

Sede di Milano Via Alfonso Corti, 12, 20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 23699505

Sede di Genova Corso Ferdinando Maria Perrone 24, 16152 Genova, Italia
Tel. +39 010 6598798

Redazione Giancarlo Birello
Antonella Emina
Serena Fabrizio
Anna Perin
Andrea Orazio Spinello
Isabella Maria Zoppi

redazione@ircres.cnr.it

www.ircres.cnr.it/index.php/it/produzione-scientifica/pubblicazioni

Rapporto Tecnico CNR-IRCrES, numero 16, 2025

luglio 2025 by CNR-IRCrES

Comunicazione scientifica al CNR-IRCrES: strategie ed evoluzione nell'era dei social media

Scientific Communication at CNR-IRCrES: Strategies and Developments in the Age of Social Media

ALESSIA FAVA, ANNA PERIN

CNR-IRCrES, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile

corresponding author: alessia.fava@cnr.it

ABSTRACT

How should scientific communication be structured within a research institute? What strategies should be adopted? Which social media platforms are most effective? What kind of language should be used? At the heart of these questions lies a central research issue: how is scientific communication evolving in an era of profound transformation, and how is the role of the communicator changing?

Digitalization, the rise of social media, and the growing emphasis on public engagement are reshaping the relationship between science and society. Communication now plays a strategic role in enhancing the visibility, impact, and accountability of research.

This report also explores the emergence of a new communicator profile – one that blends journalistic, digital, and institutional skills – to address the complexity of today's scientific landscape. These reflections guided the development of this technical report, which aims to provide an overview of the communication activities undertaken so far, the ongoing transformations, and future perspectives for more effective dissemination.

KEYWORDS: scientific communication, dissemination, social media, societal impact, stakeholders' engagement.

DOI: 10.23760/2421-5562.2025.016

HOW TO CITE

Fava, A., & Perin, A. (2025). *Comunicazione scientifica al CNR-IRCrES: strategie ed evoluzione nell'era dei social media*. Rapporto Tecnico 16. CNR-IRCrES. <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2025.016>

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	4
2.	LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEGLI ENTI DI RICERCA NELL'ERA DIGITALE	4
2.1.	Una visione di insieme.....	4
2.2.	Il contesto europeo.....	5
2.3.	L'open science	6
3.	LA NUOVA FIGURA DEL COMUNICATORE SCIENTIFICO, NODO CHIAVE TRA RICERCA, ISTITUZIONI E SOCIETÀ.....	8
3.1.	Il ruolo del comunicatore scientifico	8
3.2.	Il ruolo del comunicatore scientifico all'interno del CNR e nel nostro Istituto.....	10
3.3.	Il flusso della comunicazione scientifica nel nostro Istituto, principi generali.....	11
4.	LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA NEL TEMPO	13
4.1.	Fase uno, al principio fu... la brochure	13
4.2.	Il salto tecnologico dell'era del web	13
4.3.	Il monitoraggio del sito web	17
5.	NEWSLETTER E BLOG, EVOLUZIONE DI UN NUOVO CANALE DI COMUNICAZIONE.....	20
5.1.	Prima dei social, la newsletter di Istituto.....	20
5.2.	Dieci anni di Blog	20
5.3.	La crescita dei post	21
5.4.	La tipologia dei post, la variazione nel tempo	22
5.5.	Il Blog oggi.....	22
6.	LA DIFFUSIONE DI COLLEZIONI DI ISTITUTO TRAMITE REPOSITORY.....	23
6.1.	Un ulteriore modo per comunicare la scienza.....	23
7.	LE NUOVE FRONTIERE DELLA COMUNICAZIONE SOCIAL DEL CNR-IRCrES	24
7.1.	Strumenti attuali e loro uso. YouTube.....	24
7.2.	Strumenti attuali e loro uso. Facebook	25
7.3.	Strumenti attuali e loro uso. X.....	28
7.4.	Strumenti attuali e loro uso. LinkedIn	30
8.	EVENTI PROMOSSI DA CNR-IRCrES	33
8.1.	La comunicazione di conferenze di Istituto, dalla carta al web, dal primo approccio informativo a una modalità esclusivamente online.....	33
8.2.	IRCrES Seminars: uno spazio aperto per il confronto e la crescita della ricerca	36
8.3.	Conferenza d'Istituto: visioni condivise e ricerca integrata per promuovere le linee strategiche.....	37
8.4.	Esempio di un evento promosso e valorizzato da CNR-IRCrES.....	38
8.5.	La partecipazione a eventi di citizen science	40
9.	PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'ISTITUTO: COSA PREVEDE, COSA È STATO FATTO, COSA C'È DA FARE	43
9.1.	Obiettivo del Piano	43
10.	CONCLUSIONI.....	47

11.	BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA	48
12.	APPENDICE 1. <i>NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY</i> . (1981). BROCHURE DI PRESENTAZIONE DEL CNR.....	49
13.	APPENDICE 2. <i>IL CERIS, ISTITUTO DI RICERCA DEL CNR SULL'IMPRESA E LO SVILUPPO</i> . (1985). BROCHURE DI PRESENTAZIONE DEL CERIS.....	58
14.	APPENDICE 3. BROCHURE DI PRESENTAZIONE DEL CERIS. (1992).....	63
15.	APPENDICE 4. COMUNICATO STAMPA DEL SEMINARIO <i>SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, SOSTENIBILITÀ, RESILIENZA ED EQUITÀ. IL RUOLO DELL'IRCRES</i> . (29-30 SETTEMBRE 2022)	70
16.	APPENDICE 5. PROGRAMMA DEL SEMINARIO <i>SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, SOSTENIBILITÀ, RESILIENZA ED EQUITÀ. IL RUOLO DELL'IRCRES</i>	71

1. INTRODUZIONE

Il CNR-IRCrES (Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile) è un Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e fa parte del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU). Negli ultimi anni, la comunicazione scientifica all'IRCrES ha assunto un ruolo sempre maggiore. Comunicare la ricerca non è più un'attività accessoria, ma un elemento fondamentale per garantire visibilità all'Istituto, all'Ente, al Dipartimento di appartenenza e alle attività dei singoli ricercatori e ricercatrici.

Una comunicazione scientifica efficace deve essere in grado di raggiungere non solo gli studiosi di discipline affini, ma anche esperti di settori diversi, potenziali stakeholder e il pubblico generico. Per farlo, è essenziale dedicare il tempo necessario alla scelta del linguaggio più adatto, considerando il pubblico di riferimento e il canale di diffusione. In particolare, sui social media chiarezza e sintesi sono imprescindibili, così come il tempismo nella pubblicazione, che gioca un ruolo cruciale nel massimizzare l'impatto della notizia.

Questo Rapporto Tecnico illustra le strategie adottate e l'evoluzione della comunicazione scientifica nel nostro Istituto, con l'obiettivo di tracciare un quadro dello "stato dell'arte" e individuare le aree di miglioramento per il futuro.

2. LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEGLI ENTI DI RICERCA NELL'ERA DIGITALE

2.1. Una visione di insieme

Nell'era contemporanea, la comunicazione scientifica sta vivendo una trasformazione profonda e irreversibile, determinata in larga parte dalla rivoluzione digitale e dalla diffusione capillare dei social media. Se un tempo la scienza parlava prevalentemente a un pubblico selezionato di specialisti attraverso canali formali e strutture editoriali ben definite, oggi si rivolge a platee globali, eterogenee e interattive. I contenuti scientifici circolano attraverso una molteplicità di mezzi, formati e linguaggi, raggiungendo cittadini, decisori politici, studenti, professionisti e comunità locali in tempo reale e con modalità sempre più partecipative. In questo nuovo scenario, la comunicazione della scienza non si limita più alla semplice trasmissione di informazioni, ma assume i contorni di una pratica strategica che mira alla costruzione di fiducia pubblica, al dialogo tra saperi, alla promozione della cittadinanza scientifica e al consolidamento della scienza come bene comune.

La digitalizzazione ha modificato in modo sostanziale le modalità di produzione, diffusione e ricezione della conoscenza scientifica. La velocità con cui le informazioni possono essere condivise, l'accessibilità a dati e contenuti prima riservati a pochi, l'interattività delle piattaforme digitali e l'adozione di strumenti multimediali – come video, infografiche, podcast e ambienti immersivi – hanno ampliato in modo esponenziale le possibilità comunicative. Tuttavia, questa evoluzione ha anche aumentato la complessità del lavoro comunicativo, introducendo nuove responsabilità, rischi e sfide. Tra queste, spiccano la disinformazione scientifica, la frammentazione delle fonti, la polarizzazione dei dibattiti e il declino dell'attenzione pubblica. Diventa quindi fondamentale dotarsi di strategie efficaci per orientare la comunicazione all'interno di un ecosistema mediale reticolare, fluido e iperconnesso.

Il presente documento analizza strategie, strumenti e sfide della comunicazione scientifica nell'ecosistema digitale, con particolare attenzione all'uso dei social media e alle nuove modalità di coinvolgimento dei pubblici. Negli ultimi anni, il flusso delle notizie scientifiche ha subito un profondo mutamento: la conoscenza non viene più veicolata esclusivamente da riviste accademiche, conferenze e comunicati stampa, ma si diffonde in forma rapida, sintetica e visivamente accattivante. I contenuti devono adattarsi a tempi di fruizione brevi e a formati pensati per attirare l'attenzione in ambienti digitali competitivi. In questo contesto, comunicare in modo tempestivo, trasparente e accessibile è diventato essenziale per garantire la visibilità e

l'autorevolezza della ricerca, nonché per contrastare la crescente circolazione di narrazioni pseudoscientifiche.

Molte istituzioni scientifiche hanno risposto a questa sfida, ripensando in modo sistematico le proprie strategie di comunicazione. Accanto a strumenti consolidati come i siti istituzionali, le newsletter e i comunicati stampa, si è affermata una forte presenza su piattaforme social – da LinkedIn a X (ex Twitter), da Instagram a YouTube – che consente di intercettare un pubblico più ampio e diversificato, promuovendo il dialogo diretto tra scienza e società. Contenuti multimediali, aggiornamenti in tempo reale, interviste, narrazioni visive, infografiche e brevi video divulgativi hanno rafforzato l'accessibilità e l'impatto della comunicazione.

2.2. Il contesto europeo

A livello europeo, la comunicazione scientifica è ormai riconosciuta come parte integrante della progettazione e valutazione della ricerca. La Commissione Europea ha promosso un cambiamento di paradigma attraverso programmi come *Horizon 2020* e *Horizon Europe*, che includono tra i criteri di finanziamento la qualità delle attività di disseminazione, comunicazione e coinvolgimento dei pubblici. Iniziative come *Science is Wonderful!* – pensata per avvicinare le scuole alla scienza – e *Open Research Europe*, piattaforma open access per la pubblicazione dei risultati scientifici, testimoniano la volontà dell'Unione Europea di rendere la scienza più trasparente, responsabile e socialmente rilevante. La comunicazione non è più un'attività accessoria o finale, ma una dimensione strategica da integrare fin dall'inizio nei progetti, per ampliarne l'impatto, stimolare la partecipazione civica e rafforzare la fiducia nella scienza.

Nel contesto della ricerca europea, il concetto di *impact pathway* – ovvero il percorso attraverso cui i risultati della ricerca producono un cambiamento misurabile nella società – è diventato centrale nella progettazione, valutazione e comunicazione dei progetti finanziati. La Commissione Europea, attraverso il programma *Horizon Europe*, richiede esplicitamente che ogni progetto dimostri non solo la sua rilevanza scientifica, ma anche la capacità di generare impatti concreti, sia nel breve che nel lungo periodo. In questo senso, la comunicazione scientifica non può più essere considerata una componente accessoria o meramente divulgativa: diventa parte integrante del processo di impatto, contribuendo a rendere i risultati visibili, comprensibili, accessibili e utilizzabili da una molteplicità di attori – cittadini, decisori politici, imprese, educatori, comunità locali.

Un ruolo cruciale è svolto dalla scienza aperta (open science), intesa non solo come accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche (open access), ma come un nuovo paradigma che promuove trasparenza, condivisione, collaborazione e inclusività nella produzione e nella diffusione del sapere scientifico. La scienza aperta amplia il concetto di comunicazione scientifica, che non riguarda solo la “traduzione” dei contenuti tecnici, ma anche la co-costruzione della conoscenza attraverso il dialogo con la società. In questo quadro, comunicazione e coinvolgimento pubblico diventano strumenti per avvicinare ricerca e cittadini, rafforzando la fiducia nella scienza e promuovendo un uso informato dei risultati scientifici nelle decisioni politiche (science for policy).

Negli ultimi decenni, l'evoluzione del sistema ricerca ha evidenziato la necessità di modelli trasparenti, accessibili e collaborativi. Oggi si richiede che la ricerca sia accessibile, funzionale al supporto decisionale delle politiche pubbliche e al progresso della società. In questo contesto, due concetti assumono un ruolo centrale: l'open science e la science for policy.

Il primo promuove un ecosistema scientifico basato sulla condivisione del sapere, sulla collaborazione e sull'accesso libero a dati e pubblicazioni. Il secondo enfatizza il valore della scienza come strumento fondamentale per orientare le scelte politiche attraverso evidenze rigorose e affidabili. La convergenza tra questi due approcci consente di delineare un quadro di riferimento in cui trasparenza, accessibilità e interazione tra comunità scientifica e decisori politici risultano determinanti per una centralità della ricerca intesa come motore dell'innovazione tecnologica.

2.3. L'open science

I principi fondamentali dell'open science sono molteplici.

- Accesso aperto (open access): le pubblicazioni scientifiche devono essere disponibili gratuitamente, eliminando le barriere economiche per la consultazione degli articoli, garantendo un accesso equo alla produzione scientifica e accademica.
- Dati aperti (open data): i dati di ricerca devono essere condivisibili secondo i principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), per garantire la loro riusabilità.
- Software e strumenti aperti (open source): i software scientifici dovrebbero essere sviluppati con codice aperto, per favorire la riproducibilità e la trasparenza.
- Revisione paritaria aperta (open peer review): i processi di revisione tra pari devono essere trasparenti, con la possibilità di commenti pubblici.
- Coinvolgimento dei cittadini (citizen science): i non esperti possono partecipare attivamente alla ricerca, contribuendo alla raccolta e all'analisi dei dati.

L'obiettivo finale della open science è accelerare l'innovazione scientifica, migliorare l'integrità della ricerca e favorire un uso più efficace della conoscenza scientifica a beneficio dell'intera società. La trasparenza e l'accessibilità dei dati rappresentano elementi imprescindibili per la credibilità e l'impatto della ricerca. Garantire la riproducibilità degli studi consente di consolidare l'affidabilità della conoscenza scientifica, mentre la condivisione di dati aperti facilita la cooperazione tra ricercatori, istituzioni e settore privato. Inoltre, la disponibilità di evidenze solide consente ai policy maker di elaborare strategie informate, basate su analisi accurate e fondate su dati verificabili. Un sistema di ricerca aperto e trasparente contribuisce, infine, a rafforzare la fiducia della società nella scienza, contrastando la disinformazione e favorendo un dialogo costruttivo tra esperti e cittadini. I principi di open science e open innovation contribuiscono significativamente alla crescita del sapere e alla soluzione dei complessi problemi sociali contemporanei.

A livello europeo, l'open science è al centro di numerose policy strategiche: la *European Open Science Policy Platform (EOSPP)*; il *Plan S*, promosso dalla cOAlition S (di cui la Commissione è parte); il *Regulation on the governance of European data* e la *Recommendation on access to and preservation of scientific information (2018/790)*. Sono tutti strumenti fondamentali che promuovono l'accesso libero e l'uso responsabile dei risultati della ricerca. Inoltre, la *European Strategy for Universities (2022)* e la *ERA Policy Agenda 2022-2024* indicano chiaramente la necessità di integrare la scienza aperta nei sistemi nazionali di ricerca, con azioni concrete su comunicazione, coinvolgimento dei cittadini e impatto sociale.

In Italia, il *Piano Nazionale per la Scienza Aperta (2022)*, elaborato dal MUR e dal Comitato Nazionale per l'Open Science, rappresenta un passo importante verso l'adozione di politiche coerenti con il contesto europeo. Il piano promuove l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, la condivisione dei dati della ricerca, l'adozione di infrastrutture digitali comuni e il rafforzamento della formazione sulle competenze comunicative e digitali. In parallelo, la Rete Italiana dell'Open Science (IOSSG) e l'impegno degli enti pubblici di ricerca, come il CNR, stanno contribuendo alla costruzione di un ecosistema nazionale della scienza aperta.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha avviato un importante percorso di trasformazione per abbracciare appieno il paradigma della scienza aperta, in linea con le più recenti politiche europee e internazionali. Questo modello punta a rendere la ricerca più trasparente, accessibile, collaborativa e responsabile, incentivando la condivisione dei risultati e l'apertura dei processi scientifici.

La roadmap per la scienza aperta adottata dal CNR rappresenta la visione strategica e il piano d'azione per realizzare questo cambiamento, coinvolgendo infrastrutture, valutazione della ricerca, gestione dei dati, politiche editoriali, formazione del personale e nuove professionalità (<https://zenodo.org/records/7983538#.ZHcC9OxBw6E>).

A livello internazionale, l'UNESCO ha adottato nel 2021 la *Raccomandazione sulla Scienza Aperta*, un documento storico che riconosce l'open science come un diritto umano e come condizione essenziale per il progresso sostenibile. La raccomandazione definisce principi guida e

azioni per promuovere una scienza trasparente, inclusiva e collaborativa, che favorisca l'accesso equo alla conoscenza e contribuisca al rafforzamento del legame tra scienza e democrazia. Anche l'OCSE, attraverso la *Recommendation of the Council on Access to Research Data from Public Funding* (2021), ribadisce la necessità di politiche orientate alla condivisione responsabile dei dati (<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0347>).

L'open science e la science for policy sono essenziali per la costruzione di un sistema scientifico più equo, accessibile e orientato all'impatto sociale. La trasparenza e la condivisione della conoscenza rafforzano l'affidabilità della ricerca e ne amplificano la portata, mentre una comunicazione efficace ne assicura la comprensione e l'adozione da parte di un pubblico ampio e diversificato. Investire in questi principi non solo contribuisce a migliorare la qualità della produzione scientifica, ma promuove anche una classe dirigente più informata, responsabile e attenta alle sfide globali contemporanee.

In sintesi, la comunicazione scientifica, nel contesto dell'impact pathway e dell'open science, è chiamata a svolgere una funzione strategica: costruire ponti tra la scienza e le politiche pubbliche, tra la ricerca e la cittadinanza, garantendo trasparenza, accessibilità e partecipazione. Non solo favorisce la diffusione dei risultati, ma contribuisce alla loro integrazione nei processi decisionali e al rafforzamento della cultura scientifica come fondamento della coesione sociale e della democrazia.

In questo scenario frammentato, ma ricco di opportunità, la comunicazione scientifica assume le forme di un ecosistema distribuito: un insieme articolato di media, attori, formati e contesti che coesistono e interagiscono. Accanto ai media tradizionali, trovano spazio forme di citizen science, pratiche di public engagement, musei scientifici, festival, community digitali e campagne crossmediali. Ogni nodo di questo ecosistema genera microcosmi comunicativi parzialmente autonomi, ma potenzialmente connessi, che richiedono approcci specifici, sensibili ai pubblici e ai linguaggi.

Come sottolineano Massimiano Bucchi e Brian Trench nel *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology* (2021), e Ulrike Felt (2010) e Sheila Jasanoff (2005) nei loro studi, la comunicazione scientifica è oggi un processo culturale intrecciato con valori, narrazioni, identità e interessi. La conoscenza scientifica non circola in modo neutro, ma si costruisce nel dialogo con i pubblici, e la fiducia non nasce da un semplice trasferimento di dati, bensì dalla capacità di rendere la scienza comprensibile, rilevante e condivisa. Per questo motivo, la comunicazione deve fondarsi su trasparenza, ascolto e partecipazione, riconoscendo il valore delle esperienze e delle conoscenze dei cittadini.

In conclusione, la comunicazione scientifica nell'era digitale non è soltanto un veicolo informativo, ma uno strumento chiave per rafforzare il rapporto tra scienza e società, promuovere l'alfabetizzazione scientifica e favorire una cultura dell'innovazione condivisa. Investire nella comunicazione significa oggi accrescere l'impatto della ricerca, contrastare le derive antiscientifiche e costruire un dialogo profondo e duraturo con la cittadinanza. In un mondo sempre più complesso e interdipendente, la scienza ha bisogno di alleati: una comunicazione efficace può diventare il ponte tra il sapere e la partecipazione, tra ricercatori e policymaker, per una ricerca inclusiva, aperta e attenta alle evoluzioni sociali e tecnologiche.

Figura 1. Esempio di ecosistema distribuito

Fonte: immagine di una slide della presentazione *Il campo complesso e multidimensionale della comunicazione scientifica* di Nico Pitrelli, Garr, Open Science Cafè, 10 Aprile 2025.

3. LA NUOVA FIGURA DEL COMUNICATORE SCIENTIFICO, NODO CHIAVE TRA RICERCA, ISTITUZIONI E SOCIETÀ

3.1. Il ruolo del comunicatore scientifico

Nell'attuale contesto di trasformazione digitale, in cui l'evoluzione tecnologica e la diffusione pervasiva dei media modificano in profondità le modalità con cui le persone accedono all'informazione e interagiscono con il sapere, si rende necessario un profondo ripensamento delle competenze professionali legate alla comunicazione scientifica. La figura del comunicatore scientifico è oggi chiamata a svolgere un ruolo fondamentale non solo nella mediazione tra ricerca e società, ma anche nella progettazione di strategie comunicative che siano al tempo stesso efficaci, inclusive e responsabili. Questo richiede una capacità di sintesi tra rigore metodologico, abilità narrativa e padronanza degli strumenti digitali, che consenta di affrontare in modo consapevole e mirato le sfide poste da un ambiente informativo sempre più complesso e frammentato.

Il comunicatore scientifico contemporaneo non può limitarsi a trasmettere contenuti: deve essere in grado di progettare veri e propri ecosistemi di comunicazione. Ciò implica la capacità di produrre contenuti multimediali che siano non soltanto accessibili, ma anche capaci di suscitare interesse, curiosità e partecipazione. La realizzazione di video, podcast, infografiche, animazioni e contenuti interattivi richiede competenze trasversali e un aggiornamento continuo sulle evoluzioni tecnologiche e sulle preferenze dei diversi pubblici. Parallelamente, l'uso strategico dei social media rappresenta un elemento imprescindibile per ampliare la portata del messaggio, stimolare l'interazione con gli utenti e costruire comunità intorno ai temi scientifici. Questo non significa solo "essere presenti" sulle piattaforme digitali, ma conoscere le logiche algoritmiche, i linguaggi specifici di ciascun canale e le dinamiche partecipative che li caratterizzano.

Un aspetto fondamentale del lavoro del comunicatore è anche la capacità di progettare e gestire eventi pubblici, occasioni di confronto aperto tra mondo della ricerca e società civile. Conferenze, laboratori, festival scientifici, attività educative e iniziative di citizen science rappresentano strumenti preziosi per favorire la partecipazione attiva e costruire relazioni di fiducia. In questo quadro, la collaborazione con giornalisti, redazioni generaliste e testate specialistiche assume un valore strategico: facilitare una rappresentazione accurata, interessante e responsabile della

ricerca scientifica significa contribuire alla costruzione di un immaginario collettivo fondato su conoscenza, apertura e responsabilità.

Accanto alla figura del comunicatore scientifico, si afferma con sempre maggiore evidenza il ruolo della comunicazione istituzionale all'interno degli enti pubblici di ricerca e delle università. In un'epoca in cui la velocità dell'informazione si accompagna alla proliferazione di contenuti non verificati, talvolta fuorvianti o apertamente falsi, la comunicazione istituzionale si configura come uno strumento essenziale per rendere accessibili i risultati della ricerca, contribuire alla trasparenza, promuovere la fiducia nelle istituzioni scientifiche e sostenere il dialogo tra sapere esperto e cittadinanza.

Comunicare la scienza, oggi, significa molto più che divulgare dati e innovazioni: significa soprattutto costruire un rapporto di fiducia tra ricerca e società, favorire la comprensione dei processi scientifici, stimolare il dibattito su temi di rilevanza collettiva, sostenere una cittadinanza scientificamente informata e consapevole. La comunicazione diventa, in questo senso, una leva fondamentale per rafforzare il legame tra le comunità scientifiche e i contesti sociali in cui operano.

L'evoluzione del panorama comunicativo ha radicalmente trasformato anche le modalità attraverso cui la conoscenza scientifica viene diffusa. Se un tempo la comunicazione si articolava principalmente attorno a pubblicazioni accademiche, atti di convegni e comunicati stampa, oggi si impone una maggiore rapidità nella trasmissione delle informazioni e una più marcata capacità di adattamento ai tempi e ai formati di fruizione. Gli enti di ricerca sono dunque chiamati a sviluppare strategie di comunicazione integrate, capaci di combinare gli strumenti tradizionali – come i siti web istituzionali, le newsletter e i comunicati stampa – con l'impiego sistematico delle piattaforme digitali, dei social network e dei nuovi media.

L'impiego di piattaforme come LinkedIn, X, Instagram e YouTube consente non solo di raggiungere pubblici più ampi, ma anche di interagire direttamente con cittadini, giornalisti, decisori politici, attori istituzionali e comunità scientifiche. Le modalità comunicative si ampliano e si diversificano, includendo aggiornamenti in tempo reale, interviste, contenuti visivi e video divulgativi, fino a includere strumenti più innovativi, come podcast e webinar, che offrono esperienze interattive in grado di potenziare l'engagement.

In questo contesto dinamico e sfidante, la comunicazione efficace richiede una regia attenta e multidimensionale, capace di bilanciare il rigore scientifico con la chiarezza e l'accessibilità, valorizzando i diversi canali a disposizione e differenziando i messaggi in funzione dei destinatari. Si tratta di un vero e proprio investimento strategico, sempre più riconosciuto a livello internazionale, per aumentare l'impatto della ricerca, rafforzare la fiducia pubblica e consolidare il ruolo della scienza nella società contemporanea.

La comunicazione istituzionale, intesa in senso ampio, contribuisce in modo determinante al funzionamento efficace degli enti pubblici di ricerca e delle università. Non si limita a veicolare informazioni, ma supporta la costruzione dell'identità dell'ente, ne promuove la reputazione, ne rafforza la trasparenza e ne consolida il posizionamento a livello nazionale e internazionale. In un ambiente saturo di contenuti e segnato da una crescente sfiducia verso le istituzioni, la capacità di comunicare in modo tempestivo, comprensibile, aperto e responsabile diventa una leva per accrescere la legittimità e la rilevanza dell'attività scientifica.

In Italia, il quadro normativo che disciplina la comunicazione pubblica è solido e articolato. La Legge 150/2000 rappresenta il punto di riferimento principale, introducendo e regolamentando le figure professionali del portavoce, dell'ufficio stampa e del responsabile della comunicazione, e distinguendo chiaramente tra comunicazione istituzionale, comunicazione di servizio e comunicazione interna. A questa si affiancano norme rilevanti come il Decreto Legislativo n. 33/2013, che rafforza gli obblighi di trasparenza e accessibilità, e il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), che promuove l'adozione di strumenti digitali per migliorare l'efficienza e la partecipazione.

Ulteriori riferimenti normativi – tra cui le Linee guida AgID sulla comunicazione digitale e la Direttiva 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione – contribuiscono a delineare un quadro coerente per una comunicazione strategica, integrata, coordinata e orientata alla qualità, alla reputazione e alla costruzione di relazioni con i media e i cittadini. Le linee guida

AgID sulla comunicazione digitale (2022) definiscono i criteri per una comunicazione pubblica digitale efficace, accessibile e centrata sul cittadino. Richiedono che siti web e canali digitali delle pubbliche amministrazioni siano coerenti nell'identità visiva, usino un linguaggio chiaro e semplice, presidino più canali in modo coordinato e adottino strumenti di monitoraggio per migliorare le performance comunicative. La direttiva 8/2009 del Ministro per la PA e l'Innovazione stabilisce i requisiti di qualità per i siti web istituzionali, chiedendo che siano chiari, trasparenti, aggiornati e facilmente navigabili. Sottolinea l'importanza della formazione del personale dedicato alla redazione web e introduce l'obbligo di valutazione periodica dei contenuti digitali. Tutti questi strumenti concorrono a un unico obiettivo: una PA digitale, trasparente, accessibile e vicina ai cittadini, dove la comunicazione istituzionale non è solo informazione, ma servizio pubblico.

3.2. Il ruolo del comunicatore scientifico all'interno del CNR e nel nostro Istituto

Nel settore della ricerca pubblica, queste disposizioni si traducono nella definizione di piani di comunicazione coerenti con le missioni scientifiche, formative e istituzionali degli enti. L'attenzione si concentra non solo sulla trasparenza e sull'accountability, ma anche sull'impatto sociale della ricerca e sulla valorizzazione della conoscenza. Un esempio significativo in questo senso è rappresentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha potenziato la propria rete informativa attraverso l'istituzione della figura dei referenti stampa presso ciascun Istituto, in base al provvedimento n. 83/2023 della Direzione Generale. Questo modello favorisce una comunicazione più diffusa, tempestiva ed efficace, valorizzando l'attività dei ricercatori e facilitando il dialogo con media, stakeholder e cittadini.

Un ulteriore sviluppo si è avuto presso il CNR-IRCrES, che nel dicembre 2023 ha pubblicato un *Piano di comunicazione* in accesso aperto sulla piattaforma Zenodo. Il documento, concepito come strumento strategico e operativo, definisce con precisione obiettivi, destinatari, strumenti, contenuti e indicatori di valutazione, configurando un sistema integrato per la gestione della comunicazione scientifica, istituzionale e di terza missione.

Il piano adottato dal CNR-IRCrES si distingue per un approccio multicanale e multi-target, che prevede azioni differenziate in funzione del pubblico di riferimento. La comunità scientifica viene raggiunta tramite articoli accademici e pubblicazioni peer-reviewed, i decisori politici tramite policy brief e report tecnico-scientifici, il pubblico generale tramite contenuti multimediali, attività sui social media, eventi divulgativi e iniziative formative. Un'attenzione particolare è riservata ai percorsi educativi nelle scuole, alla citizen science e agli eventi pubblici, come la Notte Europea dei Ricercatori.

Al centro di questo approccio vi è la volontà di promuovere una comunicazione dialogica e partecipativa, fondata sull'ascolto e sulla costruzione di relazioni strategiche. In linea con le migliori pratiche della comunicazione pubblica partecipativa e della science communication contemporanea, il piano valorizza il ruolo del Media Relations Specialist come ponte tra Istituto e sistema dei media, con il compito di garantire che le informazioni scientifiche siano correttamente interpretate, contestualizzate e rese accessibili.

Un elemento distintivo del piano è la previsione di strumenti di monitoraggio e valutazione, sia quantitativi (come il numero di articoli pubblicati, l'accesso al sito, i follower, le visualizzazioni e la copertura stampa), sia qualitativi (come la valutazione degli stakeholder, la partecipazione agli eventi e l'efficacia delle campagne di sensibilizzazione). Questa attività permette di calibrare le strategie comunicative in modo dinamico, adattandole agli obiettivi e migliorandone le performance.

Il piano pone, infine, grande enfasi sull'identità visiva e sul coordinamento terminologico e grafico, elementi essenziali per la costruzione di un'immagine istituzionale coerente, riconoscibile e attrattiva. L'attenzione all'estetica e alla coerenza dei messaggi rafforza il posizionamento dell'ente nel panorama scientifico nazionale e internazionale.

In definitiva, la comunicazione istituzionale si configura oggi come una funzione strategica indispensabile per sostenere la missione pubblica della ricerca. Contribuisce a rendere la scienza

più comprensibile, rilevante e utile per la società, rafforzando il legame tra ricerca e cittadinanza, tra conoscenza e decisione. In questa prospettiva, la comunicazione non è solo un adempimento amministrativo, ma un vero e proprio investimento strategico per il progresso culturale e scientifico.

3.3. Il flusso della comunicazione scientifica nel nostro Istituto, principi generali

Un efficace flusso di notizie è il cuore pulsante della comunicazione istituzionale all'interno di un ente pubblico di ricerca. La costruzione e la diffusione dei contenuti scientifici seguono un processo articolato e strutturato, in grado di valorizzare il lavoro dei ricercatori e amplificarne la portata all'interno della comunità scientifica e nella società. Nel caso del CNR-IRCrES, questo processo prende avvio dalla segnalazione diretta di un risultato di ricerca o di un'attività rilevante da parte del singolo ricercatore o del gruppo di lavoro. Tale segnalazione viene presa in carico dal gruppo di comunicazione dell'Istituto, che valuta il contenuto e lo elabora in forma divulgativa.

Il team di comunicazione cura quotidianamente la redazione e l'aggiornamento delle notizie, seguendo criteri di accuratezza scientifica, chiarezza espositiva, rilevanza sociale e aderenza agli obiettivi strategici dell'ente. Le notizie vengono pubblicate nella sezione Blog del sito istituzionale del CNR-IRCrES, che rappresenta il punto di raccolta centrale dell'attività informativa, e contemporaneamente rilanciate sui canali social ufficiali dell'Istituto, come LinkedIn, Facebook e X. Questi strumenti garantiscono tempestività, ampia diffusione e capacità di dialogo diretto con comunità diversificate.

Qualora il contenuto rivesta particolare rilievo scientifico, mediatico o strategico, il gruppo comunicazione può predisporre un comunicato stampa formale, da sottoporre all'attenzione dell'Ufficio Stampa centrale del CNR. In alternativa, viene redatta una nota stampa da inviare al database dei giornalisti accreditati, a livello nazionale e locale. Questo consente di assicurare una copertura mediatica adeguata e un coinvolgimento attivo della stampa generalista e specializzata.

Le fasi del flusso informativo comprendono:

- Creazione di contenuti multimediali: sviluppo di articoli, infografiche, brevi video e immagini che illustrano i risultati della ricerca e le attività dell'Istituto, rendendoli accessibili e interessanti sia per la comunità accademica sia per il pubblico generale.
- Utilizzo dei social media: sfruttamento delle piattaforme LinkedIn, Facebook, X e YouTube per condividere aggiornamenti, promuovere eventi e pubblicazioni, coinvolgere attivamente comunità professionali, cittadini, policy maker e studenti.
- Organizzazione di eventi scientifici: promozione di convegni, workshop, seminari e open day per diffondere le conoscenze e stimolare il dibattito scientifico in contesti formali e informali.
- Collaborazione con i media: costruzione di relazioni solide con giornalisti scientifici e redazioni, invio di comunicati stampa tematici, partecipazione a rubriche radio-televisive e produzione di contenuti giornalistici di qualità.

Questa architettura di comunicazione si inserisce all'interno di un ecosistema digitale complesso e dinamico, profondamente trasformato dalla rivoluzione tecnologica. I principi chiave della trasformazione digitale della comunicazione scientifica includono:

- Velocità: le informazioni possono essere diffuse quasi in tempo reale, consentendo una reazione tempestiva ai temi di attualità.
- Accessibilità: la disponibilità di dati, articoli e materiali multimediali online favorisce la fruizione da parte di pubblici eterogenei.
- Interattività: i social media abilitano uno scambio continuo tra scienziati e cittadini, incentivando la partecipazione.
- Multimedialità: i formati digitali, come video, migliorano la comprensione e l'engagement.

Figura 2. Il flusso informativo in un ecosistema non prevede necessariamente azioni consecutive, ma azioni circolari

In questo quadro, la presenza del CNR-IRCrES sui social media è diventata un asse strategico. Il canale YouTube, attivo dal 2015, ospita brevi video di presentazione dei progetti e interviste a ricercatori. Facebook viene utilizzato per promuovere eventi e diffondere notizie con un taglio accessibile a un pubblico generico. X è lo strumento privilegiato per comunicare in tempo reale e dialogare con la comunità scientifica e giornalistica. LinkedIn, infine, rappresenta lo spazio professionale per valorizzare pubblicazioni, progetti europei e partnership strategiche.

A due anni dalla pubblicazione del *Piano di comunicazione* del CNR-IRCrES su Zenodo, l'Istituto ha raggiunto importanti risultati: l'incremento della visibilità delle notizie, la sistematizzazione del flusso informativo, la strutturazione della presenza social e l'avvio di una rete di contatti con i media. Resta aperta la sfida del monitoraggio degli impatti comunicativi, della crescita qualitativa dei contenuti e della formazione continua del personale coinvolto nella comunicazione. Le nuove sfide sono rappresentate dall'uso della gamification per progetti educativi e dall'ampliamento delle reti internazionali attraverso la partecipazione a campagne coordinate.

Il flusso di notizie, in definitiva, è un processo circolare e condiviso, che unisce ricercatori, comunicatori e pubblici in un sistema integrato di produzione e circolazione della conoscenza. Una gestione efficiente e strategica di questo processo consente non solo di migliorare la reputazione dell'ente, ma anche di rafforzare il legame tra scienza e società, promuovendo una cultura della ricerca trasparente, partecipativa e orientata all'impatto.

4. LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA NEL TEMPO

4.1. Fase uno, al principio fu... la brochure

Prima dell'avvento dell'era digitale, era prassi comune presentarsi attraverso una brochure cartacea illustrativa, che fungeva da vero e proprio "biglietto da visita", descrivendo le principali attività svolte dagli Istituti. Nei nostri archivi sono state rinvenute una brochure del CNR, redatta in lingua inglese e datata 1981, e due brochure di Istituto (allora Ceris oggi IRCrES): una, datata 1985, e una versione più accattivante, in inglese, risalente ai primi anni '90. Quest'ultima, particolarmente curata dal punto di vista grafico e stampata su cartoncino di pregio, era composta da una sezione "fissa", dedicata alla storia e alle attività dell'Istituto, e da una parte a schede mobili aggiornate annualmente, relative a pubblicazioni, linee di ricerca e personale. Purtroppo, non è stata conservata copia completa di queste schede, ma è stata ritrovata soltanto quella relativa alle pubblicazioni.

In appendice sono riportate le scansioni delle tre brochure storiche.

4.2. Il salto tecnologico dell'era del web

L'era dei siti web di massa nasce e si sviluppa a metà degli anni '90. Il sito *Waybackmachine Internet Archive*, un'iniziativa di Internet Archive – un'organizzazione non-profit che ha creato una biblioteca digitale di siti web – consente di recuperare versioni passate delle pagine Internet. Utilizzandolo, possiamo accedere a una versione in inglese del sito del CNR risalente a dicembre 1996. Di seguito, lo screenshot visibile da qui: <https://web.archive.org/web/19961219050001/http://www.cnr.it/>. Le voci principali del sito web comprendono, già in questa prima versione, oltre alle informazioni istituzionali e generali, una voce news e una dedicata alle conferenze e congressi.

Figura 3. Homepage del sito del CNR, versione inglese, dicembre 1996

Fin dal 1997, il nostro Istituto è stato presente sul World Wide Web con un proprio sito, allora in HTML, contenente informazioni essenziali sulla sede, lo staff, le pubblicazioni e i progetti. Nel 1999, una seconda versione, più curata dal punto di vista grafico e visivamente più accattivante, venne messa online, sempre in HTML. Di questa conserviamo ancora alcune pagine nei nostri server, oltre alla videata della homepage nei suoi ultimi giorni di attività, che mostra una struttura più articolata con diverse sezioni informative.

Figura 4. Homepage del sito del CNR-IRCrES, 1999

La terza versione del sito web, sempre costruita in HTML è stata messa online nel 2008. Qui riportiamo uno screenshot della Homepage del 2012, recuperato da *WaybackMachine* (che non ha conservato tracce delle precedenti versioni). Si può notare come nel menù principale siano cresciute le voci informative che rimandano alle pagine interne.

Figura 5. Homepage sito del CNR-IRCrES, 2012

Home Contatti CNR Italiano Ceris Web Mail cerca nel sito...

Consiglio Nazionale delle Ricerche
CERIS
 ISTITUTO DI RICERCA SULL'IMPRESA E LO SVILUPPO

Direzione - Moncalieri (TO)
 Via Real Collegio, 30 - 10024
 Tel. 011-6824.911 Fax 011-6824.966 segreteria@ceris.cnr.it

Ufficio IT - Torino Strada delle Cacce, 73
 Tel. 011-3977.533 Fax 011-3977.537

Sede - Roma Via dei Taurini, 19
 Tel. 06-4993.7869 Fax 06-4993.7808 segreteria-rm@ceris.cnr.it

Sede - Milano Via Bassini, 15
 Tel. 02-23699.501 Fax 02-23699.530

MENU

- Storia
- Ricerche 2012
- Staff
- Biblioteca
- Produzione scientifica
- Pubblicazioni Ceris
- parlano di noi
- Convegni
- Call for Papers
- Formazione
- Concorsi
- Banche dati
- Web ospitati
- Link utili
- intranet

WHO'S ONLINE
 Abbiamo 3 visitatori online

IDEM

Benvenuti al Ceris-Cnr

Il Ceris è un Istituto di analisi e ricerca, l'unico nell'ambito del **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, finalizzato allo studio dell'economia applicata e dell'impresa. Nato sulle strutture e sull'esperienza del "Centro di ricerche e documentazione per l'industria" fondato nel 1956 dal Prof. Paces, può vantare oggi un solido patrimonio costituito da metodologie di ricerca accumulate in 50 anni di attività da un'equipe di ricercatori fortemente interdisciplinari e da uno stretto rapporto con il mondo accademico, politico e produttivo. Suoi interlocutori ricorrenti sono Ministri, Autorità Garanti, Camere di Commercio, Associazioni sindacali e di categoria, Imprese, Uffici studi, ecc.. Il Ceris, diretto dal Dott. Secondo Rolfo, ha sempre aggiornato nel tempo le proprie ricerche per rapportarle sia all'evoluzione dell'economia reale, sia agli avanzamenti delle discipline economiche. Il Ceris afferisce al **Dipartimento Identità Culturale**.

come raggiungerci

News

News ISI articles

News Monographies / publications

Analysis of the evolution of the costs of research – trends, drivers and impacts

How Europe Shapes Academic Research: insights from participation in European Union Framework Programmes

Sussidiarietà e... Istruzione e formazione professionale

Nel 2014, con il cambio di denominazione da CERIS a IRCrES, il sito web dell'Istituto ha subito un'ulteriore evoluzione, dando vita alla quarta versione, questa volta realizzata con Joomla, un Content Management System (CMS) che garantiva maggiore flessibilità d'uso e la possibilità di integrare plug-in gratuiti.

Questa nuova versione presentava uno stile moderno, in linea con i tempi, e una visualizzazione ottimizzata principalmente per schermi PC standard (monitor da 19 pollici, risoluzione 1280x1024 pixel). Tuttavia, era progettata anche per essere fruibile su dispositivi diversi dal personal computer, come notebook, tablet e smartphone.

Figura 6. Homepage del sito del CNR-IRCrES, fino a gennaio 2024

La versione attuale del sito web, online da gennaio 2024, è stata realizzata con WordPress. L'intera struttura è stata completamente rivista e le 400 pagine riorganizzate per garantire una fruizione più intuitiva e in linea con le esigenze di oggi.

Figura 7. Homepage del sito del CNR-IRCrES, da febbraio 2024

In 27 anni, l'Istituto ha rinnovato la propria presenza sul web cinque volte. Questi cambiamenti sono stati guidati principalmente da due fattori: da un lato, l'evoluzione tecnologica, che ha coinvolto sia i programmi di gestione dei siti sia i plug-in disponibili; dall'altro, la necessità di presentarsi con un nuovo look digitale, in linea con le esigenze comunicative del momento.

Nel corso degli anni, la struttura del sito si è fatta sempre più articolata, con una ramificazione crescente delle pagine. Tuttavia, nell'ultima versione attualmente online, si è cercato di offrire una visione d'insieme già dalla homepage. Oltre ai menu (principale, secondario e di servizio), la

homepage include link diretti alle notizie del Blog, agli eventi in programma, alle attività di ricerca, alle ultime pubblicazioni e alle risorse disponibili.

A differenza delle versioni precedenti, che privilegiavano la visualizzazione su schermi standard per computer, il sito attuale è ottimizzato per qualsiasi dispositivo, garantendo un'esperienza fluida su pc, notebook, tablet e smartphone.

4.3. Il monitoraggio del sito web

Le statistiche del sito web istituzionale, www.ircres.cnr.it, sono monitorate dal programma Matomo fornito dal CNR. I dati ci confermano il buon posizionamento del sito nella rete e la sua capacità di essere quotidianamente visitato. I grafici e i dati che seguono sono tutti riferiti a un arco temporale di un anno per il periodo che va dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025.

Le visite, per il periodo analizzato, sono state più di 20.000 provenienti da tantissime parti del mondo e da luoghi anche lontani e inaspettati.

Figura 8. Mappa dei visitatori del sito del CNR-IRCrES, 1° maggio 2024-30 aprile 2025

Le modalità di accesso al sito, sempre nel periodo maggio 2024-aprile 2025, sono indicate nella Figura 9. I dati confermano la buona indicizzazione sui motori di ricerca e il reindirizzamento da parte dei social network.

Figura 9. Canali di accesso al sito del CNR-IRCrES, 1° maggio 2024-30 aprile 2025

I dati relativi al tipo di dispositivo usato per raggiungere il sito web ci segnalano come sia in aumento l'accesso da smartphone, andando a erodere l'accesso da pc o notebook.

Figura 10. Dispositivi di accesso al sito del CNR-IRCrES, 1° maggio 2024-30 aprile 2025

Le visite per ora locale ci indicano una corrispondenza con l'orario lavorativo. Le visite per giorno della settimana confermano un calo il sabato e la domenica, giorni durante i quali non vengono pubblicati nuovi contenuti.

Figura 11. Visite per ora (CET) al sito del CNR-IRCrES, 1° maggio 2024-30 aprile 2025

Visite per ora locale

Figura 12. Visite per giorno della settimana al sito del CNR-IRCrES, 1° maggio 2024-30 aprile 2025

Visite per giorno della settimana

5. NEWSLETTER E BLOG, EVOLUZIONE DI UN NUOVO CANALE DI COMUNICAZIONE

5.1. Prima dei social, la newsletter di Istituto

Nel 2010 è stata lanciata la *Ceris Newsletter*, pubblicata con cadenza semestrale fino al 2014. Si trattava di uno strumento prevalentemente consuntivo, il cui obiettivo principale era diffondere informazioni sulle attività svolte, segnalare le pubblicazioni più rilevanti e fornire aggiornamenti al personale sull'utilizzo di banche dati e di altri strumenti utili alla ricerca.

La maggior parte delle notizie riportate nella newsletter era già stata pubblicata in diverse sezioni della homepage istituzionale. Tuttavia, poiché il sito web veniva aggiornato ciclicamente, tali contenuti venivano progressivamente sostituiti da quelli nuovi.

Figura 13. *Ceris Newsletter*, copertina, settembre 2010

CERIS NEWSLETTER
SEMESTRALE DI INFORMAZIONI E NOVITÀ DEL CERIS-CNR

Settembre 2010
Anno 1, Numero 1

A cura di Anna Perin a.perin@ceris.cnr.it tel: 011-6824928 skype: anna_ceris
Via Real Collegio, 30 - 10024 Moncalieri (TO) www.ceris.cnr.it

Per iniziare

L'obiettivo di questa newsletter è di informare e "tenere traccia" delle attività dell'Istituto. E' rivolta a tutto il personale del Ceris e a coloro che vogliono conoscere la realtà dell'Istituto e le attività che si svolgono. Saranno qui pubblicate tutte le notizie che sono apparse sulla home page del sito web del Ceris, le novità editoriali e le informazioni di rilevanza quali convegni, corsi, call for papers ecc.

La newsletter avrà periodicità semestrale, la sua diffusione è prevista solo online e una copia verrà archiviata sul sito web. Chiunque potrà suggerire notizie e informazioni da diffondere con questo mezzo, ultimo "decisore" sulle notizie, come sempre, sarà il direttore. Buona lettura e grazie fin d'ora per i suggerimenti che mi vorrete dare.

Anna Perin

In questo numero

Per iniziare	1
Faq Biblioteca	1
RePEc	1
Darwinbooks	2
Novità editoriali	2-3
Call for papers/seminari/corsi	3
Working Paper e Rapporti Tecnici	4
Salone del Libro di Torino	5
Nilde novità	5

Faq Biblioteca

Sono consultabili dalla pagina intranet della biblioteca **10 FAQ** (Frequently Asked Question) relative alla biblioteca del Ceris. Sono le domande più frequenti per la nostra biblioteca e l'obiettivo è quello di risolvere al volo questi quesiti e poter quindi usare la biblioteca, soprattutto la parte di biblioteca online, subito. 10 risposte non sono ovviamente esaustive ma... possono aiutare.

5.2. Dieci anni di Blog

Nell'ottobre 2014, l'Istituto ha cambiato denominazione, passando da CERIS a IRCrES – Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile. A partire dal 15 dicembre 2014, l'Istituto ha introdotto un Blog, realizzato con WordPress. Pur essendo indipendente dal sito web istituzionale, il Blog era facilmente accessibile dalla sezione centrale della homepage.

Il Blog è ancora completamente online e accessibile all'indirizzo <http://blog.irces.cnr.it>. Con l'ultima versione del sito web, è stato integrato all'interno della piattaforma istituzionale, risultando raggiungibile sia dalla homepage sia tramite una voce di menu dedicata, nonché dal link: <https://www.irces.cnr.it/blog/>.

Figura 14. IRCrES Blog, prima news, dicembre 2014

15
DEC

perché un blog?

I numeri del nostro Istituto sono cresciuti, le tematiche seguite da ognuno diverse eppure, a volte, complementari. La domanda è stata perché non provare nuove forme di circolazione dell'informazione?

Sganciandoci dal sito Istituzionale questo spazio è a disposizione per segnalazioni e informazioni di interesse comune, il blog è una finestra aperta su un piano strada, chiunque può guardare dentro e chiunque può lasciare un bigliettino sul davanzale.

Aspetto i vostri commenti ma soprattutto la vostra collaborazione attiva nel popolare il blog.

Anna

blogIRCRESadmin
Posted in ircres

5.3. La crescita dei post

Il grafico seguente ricostruisce la quantità dei post pubblicati sul Blog nel periodo 2015-2024, evidenziando una crescita significativa nel tempo. Il numero di notizie transitate sul Blog è raddoppiato, arrivando nel 2024 a una media di 4 post a settimana, comprese le festività e il fisiologico rallentamento del mese di agosto. È un dato che rappresenta un risultato significativo, attestando la vivacità e la continua evoluzione di questo strumento di comunicazione.

Figura 15. Numero di news sul Blog, 2015-2024

5.4. La tipologia dei post, la variazione nel tempo

Nel corso degli anni, la comunicazione dell'Istituto ha subito un'evoluzione significativa. Si è passati da una comunicazione prevalentemente consuntiva, focalizzata sulla diffusione delle pubblicazioni, a una comunicazione più dinamica e articolata, che include la segnalazione di convegni, le call for paper, il lancio di progetti e le opportunità di lavoro presso l'Istituto.

Oggi, l'informazione non è più solo retrospettiva, ma anche preventiva e persino in tempo reale. Parallelamente, anche l'uso delle immagini di accompagnamento è cambiato: si è passati da immagini generiche a foto scattate direttamente dai partecipanti durante convegni ed eventi, spesso con smartphone, che portano alla realizzazione di collage a corredo di notizie pubblicate sul sito web e sui social di Istituto.

5.5. Il Blog oggi

A partire dall'ultima versione del sito web, online dal gennaio 2024, il Blog propone, quasi quotidianamente, le attività svolte e quelle future che coinvolgono il personale dell'Istituto.

Tanto per dare qualche numero, che misura il polso della vivacità di questo strumento, nel corso del 2024 sono apparsi sul Blog 206 post, taggati come in tabella.

Tabella 1. Tag news sul Blog, 2024

Convegni/seminari	74
Pubblicazioni	55
IRCrES news	18
Call For Paper	17
Progetti	14
Bandi	10
Citizen Science	6
Dicono di noi	6
Interviste	3
Corsi	1
Editorial	1
Premio	1
<i>Totale</i>	206

Alla realizzazione quotidiana del Blog contribuiscono le ricercatrici e i ricercatori dell'Istituto, segnalando le proprie attività. Si tratta di un processo semplice di comunicazione diretta con chi si occupa della diffusione delle informazioni.

Alcune notizie vengono fornite in modo preciso e dettagliato, con testi già strutturati e riferimenti completi, rispettando le tempistiche di pubblicazione. Altre, invece, risultano più sbrigative e imprecise, e richiedono dunque un processo di approfondimento per garantire una comunicazione efficace. A seconda dell'interesse internazionale o nazionale che possono generare, le notizie vengono scritte in lingua italiana o in lingua inglese.

Il flusso, rodato all'interno dell'Istituto, prevede una figura di riferimento per la predisposizione del Blog, che si confronta con il gruppo ristretto di comunicazione e diffusione nel caso di dubbi; una volta elaborato e definito il testo della news, si procede con la diffusione contestuale sul Blog e sui social di Istituto. Al Blog segue inoltre una comunicazione alle mailing list interne che includono il personale afferente all'Istituto – strutturato, associato, temporaneo – e gli ospiti.

Figura 16. Flusso della comunicazione di news

6. LA DIFFUSIONE DI COLLEZIONI DI ISTITUTO TRAMITE REPOSITORY

6.1. Un ulteriore modo per comunicare la scienza

La comunicazione scientifica in un ente di ricerca passa anche attraverso la disseminazione delle pubblicazioni prodotte con il proprio marchio. Il CNR-IRCrES vanta una solida tradizione editoriale, la cui diffusione avviene principalmente tramite due canali: il sito web istituzionale e la biblioteca digitale dell'Istituto.

Per il materiale recente, vengono effettuate anche altre forme di diffusione, come il deposito nella collezione CNR-IRCrES su Zenodo e il deposito, da parte degli autori, su Iris, il repository istituzionale del CNR.

Inoltre, il nostro Istituto dispone di un repository, Byterfly, che è una biblioteca digitale sviluppata internamente e ospitata sui server CNR-IRCrES. Byterfly nasce da un progetto di digitalizzazione ideato da un gruppo di biblioteche piemontesi, con un obiettivo preciso: creare una piattaforma comune per condividere il materiale dei propri enti, rendendolo accessibile agli utenti a livello territoriale, regionale, nazionale e internazionale. Attualmente, Byterfly raccoglie oltre 1.800.000 pagine, includendo testi e immagini provenienti da 15 provider (fornitori di contenuti), superando il progetto iniziale promosso dalle biblioteche piemontesi. La filosofia adottata è open source per la costruzione della piattaforma, open data per la raccolta degli oggetti e dei metadati e open access per l'accesso ai contenuti.

Le collezioni CNR-IRCrES sono raggiungibili da un link specifico della piattaforma <https://www.byterfly.eu/islandora/object/ircres:root>. Tuttavia, l'idea di base è di arrivare alle pubblicazioni di interesse attraverso diversi percorsi, principalmente tramite i motori di ricerca generici che indicizzano in maniera ottimale i contenuti della piattaforma, grazie all'adozione di protocolli open di accesso alle risorse.

Le collezioni presenti sul repository riguardano le pubblicazioni di Istituto (Quaderni, Working Paper, Rapporti tecnici, Itinerari per l'alta formazione); altre pubblicazioni targate IRCrES; collezioni di libri antichi di scienza e tecnica della nostra biblioteca della sede di Genova,

digitalizzati e metadati (si tratta di volumi fragili e in alcuni casi anche rari, messi così a disposizione per una fruizione online); documenti e file audio di progetti come *Porta dei canti* (canzone e territorio genovesi) e il più recente *Sward - Scholars at War Digital Library*, il cui scopo è offrire un archivio di fonti primarie su conoscenza e politica, redatte da accademici tra la guerra franco-prussiana (1870) e la caduta del Muro di Berlino (1989).

Figura 17. Byterfly, collezione CNR IRCrES

7. LE NUOVE FRONTIERE DELLA COMUNICAZIONE SOCIAL DEL CNR-IRCRES

7.1. Strumenti attuali e loro uso. YouTube

Il canale YouTube del CNR-IRCRES è stato aperto nel 2015 per rispondere a una necessità concreta: poter visualizzare online i contributi video relativi a una ricerca specifica iniziata in quell'anno, *Fame e abbondanza*. Ad oggi, il canale ospita 74 video, di cui 72 pubblici e due ad accesso riservato. Alcuni video sono stati inclusi in playlist per facilitarne la fruizione. Le collezioni presenti sono sei e riguardano i webinar dell'Istituto, i video relativi a specifici eventi organizzati dall'Istituto e i video preparati per eventi speciali come *Finestre sulla ricerca - Sharper*. Gli iscritti al canale sono 106; non si è mai puntato alla fidelizzazione, ritenendolo uno strumento più di archivio che di promozione. Tuttavia, negli ultimi anni, grazie alle tecnologie

relative alle registrazioni dei webinar, YouTube è diventato sempre più uno strumento da affiancare agli altri social per la diffusione corretta e strutturata dei seminari e delle iniziative culturali e scientifiche dell'Istituto.

Figura 18. Canale YouTube CNR IRCrES

The image shows the YouTube channel page for CNR IRCrES. At the top, the channel name 'CNR Ircres' is displayed with the handle '@cnrircres7711', 106 subscribers, and 72 videos. Below this is a navigation bar with 'Home', 'Video', 'Playlist', and a search icon. The main content area is divided into two sections: 'Playlist create' and 'Video'. The 'Playlist create' section features six video thumbnails with titles such as 'Video IRCrES per progetto Ageing Well in an ageing...', 'Leadership orizzontale e sviluppo sistemico ed...', 'Giornata di studio PRIN 22 Giugno 2023 QUALI EFFET...', 'IRCrES Online Seminars', 'Video IRCrES per Blue Planet Economy - 2021', and 'Video IRCrES per Finestre sulla ricerca - Sharper...'. The 'Video' section displays six individual video thumbnails with titles like 'Oltre l'Età Metamorfose ed effetti sociali...', 'I bambini e la fame', 'Seminario Invecchiamento sfide e opportunità in una...', and 'CNR-IRCrES: sfide digitali e soluzioni inclusive in una...'. Each video thumbnail includes a duration and view count.

7.2. Strumenti attuali e loro uso. Facebook

Il profilo Facebook del CNR-IRCrES è stato aperto dalla sezione di Roma nel 2011 per diffondere le notizie relative alla loro attività. Nel 2022, il profilo è diventato di Istituto e, ad oggi (aprile 2025), è seguito da 2.250 “amici”. Si tratta di un pubblico variegato: oltre al personale IRCrES e agli “amici degli amici” collegati ai singoli profili dei ricercatori, vi sono enti, altri istituti di ricerca, associazioni e un nutrito gruppo di fruitori di Facebook non specifici.

Figura 19. Canale Facebook CNR IRCrES

Le interazioni con il pubblico sono aumentate nel corso del tempo e praticamente tutti i post ricevono attenzione. Alcuni post particolarmente apprezzati ottengono un buon numero di reazioni e/o vengono condivisi su altre pagine Facebook. Il linguaggio usato deve rendere chiara la notizia in poche righe, meglio se alcuni punti sono evidenziati da emoji per mantenere l'attenzione del lettore, abituato a scrollare velocemente. Ogni post è sempre corredato da un'immagine evocativa o pertinente e spesso anche da un link per approfondire quanto segnalato.

Risultano particolarmente apprezzate le foto specifiche rispetto alle immagini generiche, così come le notizie su eventi imminenti con informazioni su possibilità di partecipazione e fruizione. Facebook è anche una vetrina importante per le pubblicazioni dell'Istituto e anche per la ridiffusione delle pubblicazioni (articoli, capitoli, volumi) firmate dai ricercatori; ricevono un particolare apprezzamento quelle ad accesso aperto. Nel corso del tempo, si è imparato a massimizzare l'interattività dei singoli post, ponendo attenzione nel taggare le persone e gli enti citati, nonché il CNR (sempre) e il CNR-DSU, per eventuali ridiffusioni. È importante anche l'uso di hashtag per catalogare le notizie con parole chiave coerenti con il contenuto del post.

Figura 20. News Facebook, nuova pubblicazione, buon numero di like e ricondivisioni, 2025

Figura 21. News Facebook, nuova pubblicazione open access, 2025

È stato pubblicato, ed è disponibile in open access, il volume "Gli effetti della valutazione sulla ricerca accademica" a cura di [Emanuela Reale](#) (Collana [Associazione Italiana di Valutazione, Edizioni FrancoAngeli](#)).

Quali cambiamenti è in grado di produrre la valutazione esterna sul modo di fare ricerca e sulle strategie individuali dei ricercatori e docenti universitari? Fino a che punto è possibile cogliere gli effetti della valutazione a livello individuale, utilizzando ... Altro...

Figura 22. News Facebook, conferenza CNR DSU, 2025

7.3. Strumenti attuali e loro uso. X

Il profilo X dell'Istituto, attivo dal 2014, rappresenta uno strumento di comunicazione quotidiana e puntuale, concepito per valorizzare e diffondere le attività scientifiche, divulgative e istituzionali della struttura.

Figura 23. Homepage X

Con una media di uno o due post al giorno, il canale ha raggiunto quota 875 contenuti pubblicati, trattando un'ampia gamma di temi: dalla promozione di articoli scientifici alla condivisione di risultati di ricerca – come il recente *Rapporto 2024* sul sistema automotive – fino alla partecipazione a eventi pubblici di rilievo, tra cui il Salone del Libro di Torino, conferenze accademiche e seminari interdisciplinari. Ogni contenuto è curato nella forma e nei dettagli, corredato da un'immagine portante, arricchito da hashtag tematici utili a favorire la visibilità all'interno delle community di riferimento, e da tag che rimandano a istituzioni partner, università coinvolte, Dipartimento DSU e CNR, al fine di amplificare la portata dei messaggi. Il profilo attualmente conta 561 following e 440 follower, inserendosi così in una strategia di comunicazione che, pur in una dimensione numericamente contenuta, punta alla qualità dell'interazione e alla coerenza con le linee guida nazionali ed europee.

Figura 24. Post X, presentazione nella sede della Regione Piemonte del *Rapporto Otea* su Automotive, 2025

Nel panorama nazionale, l'uso dei social media da parte degli enti di ricerca è ormai una prassi consolidata: il CNR stesso è presente su X con oltre 22.000 follower e realtà come l'INFN e l'ENEA gestiscono profili attivi e aggiornati, contribuendo a rafforzare l'identità pubblica della scienza. A livello internazionale, istituzioni come il CNRS in Francia o il Max Planck Institute in Germania vantano decine di migliaia di follower e utilizzano i social media per il dialogo con i cittadini e per l'engagement verso la comunità scientifica internazionale.

In questo contesto, le policy della Commissione europea sull'uso dei social media offrono un quadro di riferimento chiaro e incentivano l'adozione di strumenti digitali come parte integrante della comunicazione della ricerca. Il documento *Communicating EU Research and Innovation – A Guide for Project Participants* sottolinea l'importanza di una presenza attiva sui social network, raccomandando contenuti accessibili, tempestivi e coerenti con l'identità del progetto o dell'ente promotore. Inoltre, all'interno dei programmi Horizon viene richiesto un piano di comunicazione che includa anche l'attività social come mezzo per garantire trasparenza, impatto e accessibilità dei risultati della ricerca.

In questo scenario, il profilo X dell'Istituto si configura come un tassello coerente e strategico in una rete comunicativa ampia e integrata, che riconosce nella dimensione digitale uno spazio privilegiato per il racconto della scienza, la condivisione del sapere e la costruzione di relazioni con il pubblico, le istituzioni e il mondo accademico.

Figura 25. Post X, partecipazione di Elena Ragazzi, Direttrice del CNR-IRCrES, al dibattito con deputati del Parlamento Europeo, 2025

7.4. Strumenti attuali e loro uso. LinkedIn

LinkedIn si è affermato negli ultimi anni come uno degli strumenti strategici più rilevanti per la comunicazione scientifica e istituzionale, soprattutto nel contesto della ricerca. Sempre più enti e istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale, hanno riconosciuto il valore di questa piattaforma come catalizzatore di relazioni professionali nonché come luogo di scambio tra ricercatori, comunicatori, stakeholder e policy maker. LinkedIn, infatti, offre un ambiente qualificato e orientato al networking, particolarmente efficace per diffondere contenuti scientifici, promuovere eventi, valorizzare i risultati della ricerca e rafforzare la reputazione istituzionale. È in questa cornice che, il 21 maggio 2024, è stato aperto il profilo LinkedIn dell'Istituto: in soli dodici mesi la sua popolarità è cresciuta costantemente, confermandone il potenziale comunicativo.

Figura 26. Homepage LinkedIn

Il canale ha raggiunto nel maggio 2025 403 follower, totalizzando 40.871 impressioni, 1.381 reazioni, 16 commenti e 33 repost, a testimonianza di un'interazione attiva e di un interesse diffuso. La maggior parte dei follower proviene dai settori della Ricerca (21,5%) e dell'Educazione (19%), mentre il restante 59,5% appartiene ad altri ambiti, segno dell'ampiezza e della varietà del pubblico raggiunto. L'andamento positivo del canale conferma l'efficacia di LinkedIn nel rafforzare la presenza dell'Istituto nella comunità scientifica e nel dialogo con la società.

Figura 27. Post dedicato a uno degli IRCrES Seminar, 2025

I contenuti pubblicati sul canale spaziano dalla promozione di conferenze, iniziative e seminari, alla segnalazione di pubblicazioni scientifiche, articoli e paper, fino alla comunicazione della partecipazione dei ricercatori a eventi nazionali e internazionali. L'obiettivo è quello di valorizzare le attività di ricerca, rendendole visibili non solo alla comunità scientifica, ma anche a un pubblico più ampio di stakeholder e cittadini interessati.

Figura 28. Post dedicato alla segnalazione del paper a cura di Greta Falavigna pubblicato su International Business Review, Elsevier

Un aspetto strategico della gestione editoriale del canale è l'utilizzo sistematico dei tag: vengono menzionati regolarmente i ricercatori coinvolti, così come le istituzioni partner, con l'intento di rafforzare la rete professionale e ampliare la diffusione dei contenuti. Particolare attenzione viene riservata al tag del DSU e del CNR centrale, in un'ottica di sinergia istituzionale e di coordinamento della comunicazione all'interno dell'ente.

Figura 29. Post dedicato alla cerimonia ufficiale della firma della convenzione tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e il CNR DSU, nell'ambito del progetto Pro-Impact.

Questa strategia si è dimostrata efficace nel potenziare la visibilità del profilo e nell'alimentare un dialogo costante e qualificato con gli attori del sistema della ricerca, contribuendo alla costruzione di una narrazione del lavoro scientifico condivisa e partecipata.

8. EVENTI PROMOSSI DA CNR-IRCrES

8.1. La comunicazione di conferenze di Istituto, dalla carta al web, dal primo approccio informativo a una modalità esclusivamente online

Nel corso degli anni, l'Istituto ha organizzato diverse conferenze anche internazionali. La modalità di comunicazione tradizionale della seconda metà del secolo scorso – ossia la preparazione del programma, il confezionamento di locandine con tipografie specializzate, l'invio di inviti cartacei via posta ordinaria e via fax, la raccolta di iscrizioni tramite segreteria telefonica – è stata man mano soppiantata dalla comunicazione online. Nel 1999, l'Istituto ha organizzato la ventiseiesima edizione della conferenza internazionale EARIE (European Association for Research in Industrial Economics), che ha coinvolto più di 150 partecipanti. In quell'occasione, per la prima volta per il nostro Istituto, è stato creato e gestito un sito web ad hoc che raccogliesse tutte le informazioni utili ai relatori e ai partecipanti.

Figura 30. Homepage sito conferenza EARIE, 1999

Nel lontano 1981, l'Istituto ha organizzato il quinto incontro di Economia e Politica Industriale, promosso dalla rivista *L'Industria* (Il Mulino). Le modalità di invito, programma e partecipazione erano state completamente effettuate in forma cartacea.

Figura 31. Locandina con il programma della conferenza

CERIS CONSIGLIO
INDUSTRIALE ITALIANO
RESEARCH

**Quinto incontro di economia
e politica industriale**

promosso da
l'industria
rivista di economia
e politica industriale

Torino, 25/26 settembre 1981
Camera di Commercio
Via Giolitti, 26/A - Sala Europa

Istituto Bancario San Paolo di Torino
Casa di Risparmio di Torino
Fondazione Giovanni Agnelli
Camera di Commercio-Industria Artigianato e Agricoltura

Nei giorni 25 e 26 settembre avrà luogo il **QUINTO INCONTRO DI ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE** sul tema: "Sviluppo e competitività dell'industria italiana negli anni dell'inflazione".
L'incontro si propone scopi di analisi e intende favorire un dibattito sulle misure più adatte ad affrontare i problemi posti dall'inflazione al sistema delle imprese.

Venerdì, 25 settembre

Ore 9,30 - Accogliimento dei partecipanti.
Ore 10,00 - **PIPPO RANCI:**
"I mutamenti strutturali dell'industria italiana negli anni dell'inflazione".
Ore 10,45 - Intervallo
Ore 11,00 - **RENATA TARGHETTI-LENTI:**
"La variazione dei prezzi delle materie prime e la sua influenza sulla struttura e la competitività dell'industria italiana".
Ore 11,45 - Interventi.
Ore 13,00 - Colazione.
Ore 15,00 - **FRANCESCO CESARINI:**
"I mutamenti della struttura finanziaria negli anni dell'inflazione".
Ore 15,45 - **ENRICO FILIPPI:**
"Variazioni del sistema di finanziamento delle imprese industriali".
Ore 16,30 - Intervallo.
Ore 16,45 - **GLIAN MARIA GROS-PIETRO GIOVANNI ZANETTE:**
"Decisioni di investimento delle imprese italiane negli anni dell'inflazione".
Ore 17,00 - Interventi.

Sabato, 26 settembre

Ore 9,00 - **MICHELE SALVATI:**
"Politiche antinflazionistiche e politiche industriali: considerazioni tratte da alcune esperienze europee".
Ore 9,45 - Interventi.
Ore 10,45 - Intervallo.
Ore 11,00 - Interventi.
Ore 12,00 - **ROMANO PRODI:**
"Relazione conclusiva".
Ore 13,00 - Chiusura lavori.

*Interventi già preannunciati:
Salvatore Bianco, Onorato Castellina, Tenzio Cozzi, Vittorio Conti, Carlo Dell'Ariaga, Francesco Forte, Siro Lombardini, Franco Momigliano, Mario Monti, Claudio Napoleoni, Angelo Tantiuzzi.*

Figura 32. Scheda di prenotazione alberghiera e scheda di partecipazione alla conferenza

QUINTO INCONTRO DI ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE
Torino, 25/26 settembre 1981 - Camera di Commercio: Via Giolitti, 26/A - Sala Europa

Scheda di prenotazione alberghiera

.....
cognome e nome

.....
ditta o ente

.....
indirizzo

.....
CAP Città Prov. Telefono

Sono a disposizione dei Sigg. Congressisti sistemazioni in alberghi di I e II categoria in camere doppie o singole con bagno.
 Il costo presunto per alberghi di I categoria è di L. 55.000 per camera singola, di L. 70.000 per camera doppia, al giorno. Per alberghi di II categoria il costo presunto è di L. 35.000 per camera singola, di L. 50.000 per camera doppia al giorno.
 I prezzi sono comprensivi di tasse e di prima colazione.
 Al ricevimento della prenotazione verrà inviata, a stretto giro di posta, lettera di conferma con indirizzo dell'Hotel e l'esatto importo dovuto.

I categoria - n° camere singole - n° camere doppie - dal al

II categoria - n° camere singole - n° camere doppie - dal al

Inviare per la prenotazione, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile intestato alla PROGRAM Torino, di L. 35.000 per albergo di I categoria, di L. 25.000 per albergo di II categoria.
DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL 5 SETTEMBRE 1981.

Segreteria del Congresso: c/o PROGRAM - CONGRESSITALIA - Lungo Po Antonelli, 77 - 10153 Torino - Tel. (011) 882403/873493

QUINTO INCONTRO DI ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE
Torino, 25/26 settembre 1981 - Camera di Commercio: Via Giolitti, 26/A - Sala Europa

Scheda di partecipazione

.....
cognome e nome

.....
ditta o ente

.....
indirizzo

.....
CAP Città Prov. Telefono

Allego assegno circolare o assegno bancario non trasferibile di L. 30.000 intestato a PROGRAM Torino, quale quota di partecipazione al Congresso.

Firma

Inviare fattura intestata a

DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL 5 settembre 1981

Segreteria del Congresso: c/o PROGRAM - CONGRESSITALIA - Lungo Po Antonelli, 77 - 10153 Torino - Tel. (011) 882403/873493

Nel 2006, è stata organizzata un'altra edizione della stessa conferenza, ossia il XXX Convegno di Economia e Politica Industriale promosso sempre dalla rivista *L'Industria*, che ha coinvolto circa 250 partecipanti.

In questo caso, le modalità tradizionali di organizzazione e gestione di una conferenza (stampa di locandine e programma e invii cartacei) sono state affiancate da un sito internet comprensivo di tutte le informazioni necessarie e con la possibilità di iscriversi online alla conferenza.

Figura 33. Homepage del sito del XXX Convegno di Economia e Politica Industriale, 2006

XXX Convegno di Economia e Politica Industriale

[:: Programma](#) :: [:: Informazioni](#) :: [:: Iscrizione](#) :: [:: Hotel](#) :: [:: Sponsor](#) ::

Gran parte del dibattito recente sulla situazione economica italiana è ruotato attorno ai temi del declino e della perdita di competitività internazionale e delle possibili ricette di politica economica. Va tuttavia rilevato che dapprima timidamente, ma poi via via più consapevolmente si è ricominciato a parlare di politica industriale. Questo argomento che sembrava soppiantato dalle politiche di regolazione del mercato ha quindi ritrovato una sua centralità e sarà il tema di fondo del convegno de "l'industria" che sarà organizzato a Moncalieri (Torino) dal Ceris-Cnr in occasione del suo 50° anno di vita: non a caso una delle relazioni di apertura è stata affidata a Elie Cohen con un titolo emblematico "Il ritorno della politica industriale".

Per poter riprendere un'iniziativa di politica industriale occorre tuttavia avere una visione più chiara e meno stereotipata del sistema industriale italiano, ma anche ritornare con gli strumenti tipici dell'economia industriale a studiare in modo approfondito i cambiamenti che pure si sono verificati nella struttura industriale nel nostro paese, le nuove strategie emerse nei settori tradizionali, i nuovi assetti organizzativi assunti dalle imprese in questi anni. Per questo le due sessioni parallele saranno dedicate rispettivamente ai nuovi protagonisti, cioè essenzialmente ai nuovi settori a tecnologia avanzata, e ai vecchi protagonisti che attraverso cambiamenti nell'organizzazione e nelle strategie d'impresa sono riusciti a mantenere un ruolo importante nel contesto competitivo mondiale.

Creazione di nuove imprese innovative e rafforzamento dei settori tradizionali sono sicuramente due obiettivi di politica industriale, il cui raggiungimento è tuttavia condizionato da una serie di altri elementi di contorno che saranno analizzati nella sessione finale e che possono essere ricondotti essenzialmente al sistema delle infrastrutture ed al sistema finanziario. Una nuova attenzione infine da parte degli economisti industriali alla piccola e media impresa con le sue caratteristiche, positive e negative, può aiutare non poco nell'impostare una nuova politica industriale

*Secondo Ruffo
Direttore Ceris-CNR*

Per tornare allo sviluppo Vecchi e nuovi protagonisti dell'industria italiana

Moncalieri 22-23 settembre 2006

Promosso da:
L'industria - Rivista di economia e politica industriale

Organizzato da:
Ceris-CNR

Con il patrocinio ed il sostegno di:

Città di Moncalieri e
patto territoriale torinosud

CITTÀ DI TORINO

Per quanto riguarda la comunicazione di conferenze e la fruizione degli eventi, la pandemia da Covid-19 ha portato a una gestione esclusivamente online delle attività, consolidando un modello, già implementato negli anni precedenti, che garantisce agilità di realizzazione. In genere, la durata di questi eventi non supera le due ore, per mantenere alta la concentrazione dei partecipanti.

Negli ultimi tempi, superata la fase emergenziale legata alla pandemia, si è rivelata ancora più efficace la modalità mista, che consente sia la partecipazione in presenza sia la possibilità di seguire online. Diversi eventi organizzati dall'Istituto nell'ultimo anno hanno adottato questa formula, riscontrando un buon successo in entrambe le modalità.

8.2. IRCrES Seminars: uno spazio aperto per il confronto e la crescita della ricerca

Dal 2020, la nostra sede di Roma ha promosso l'istituzione di un ciclo di conferenze denominato IRCrES Seminars, con l'obiettivo di creare uno spazio continuativo di confronto scientifico all'interno e all'esterno della comunità dell'Istituto. Ad oggi sono stati organizzati 24 incontri, ciascuno della durata media di un'ora e mezza, che si sono svolti in modalità online o ibrida per garantire la massima partecipazione da tutte le sedi. Ogni seminario prevede la presentazione di un tema da parte di una ricercatrice o un ricercatore dell'Istituto o di un'altra

istituzione (università, centri di ricerca italiani e stranieri), ed è seguito dalle riflessioni di un discussant (che può essere un/una ricercatore/trice dell'Istituto o un esperto esterno), che mette in luce caratteristiche ed elementi di rilievo della ricerca stessa, e da una discussione aperta che coinvolge colleghe e colleghi di diverse aree disciplinari.

Gli IRCrES Seminars si configurano non solo come un'occasione per diffondere e valorizzare le attività di ricerca in corso, ma anche come un importante momento di confronto per stimolare nuove domande di ricerca, ricevere feedback costruttivi e incoraggiare l'interazione tra gruppi di lavoro. Questo appuntamento ricorrente promuove uno scambio intellettuale interdisciplinare che arricchisce le prospettive individuali e apre la strada a possibili collaborazioni future. Gli eventi hanno un sito web dedicato dove registrarsi (<https://sites.google.com/view/ircres-online-seminars/home>), una mail e una mailing list e sono resi disponibili sul canale YouTube dell'Istituto per una fruizione in differita.

Figura 34. Scheda digitale informativa di un IRCrES Seminars

Seminars 2024-2025

Cooperazione Internazionale fra Brasile, Paraguay, Uruguay ed Argentina per la Gestione dell'Acquifero Guaraní in Sudamerica
Seminar 12th May 2025, 15 – 17 (CET)

Presenter: Thomas Ficarelli
Teraviz Consultoria e Projetos

Info: eventi.roma@ircres.cnr.it

8.3. Conferenza d'Istituto: visioni condivise e ricerca integrata per promuovere le linee strategiche

Favorire la comunicazione interna, valorizzare il lavoro dei ricercatori e costruire un'identità condivisa attorno alle linee di ricerca dell'Istituto: con questi obiettivi, nel 2022 l'IRCrES ha organizzato una conferenza d'Istituto dal titolo *Sviluppo economico e sociale, sostenibilità, resilienza ed equità. Il ruolo dell'IRCrES* (in appendice il programma completo e il comunicato stampa). L'evento, svoltosi il 29 e il 30 settembre presso l'Area della Ricerca del CNR di Milano, ha rappresentato un momento chiave di riflessione per raccontare e discutere le attività scientifiche in corso. Il seminario, aperto alla partecipazione in presenza e online, ha coinvolto l'intera comunità scientifica dell'Istituto in due intense giornate di confronto interdisciplinare.

Dalla transizione verde alla valutazione delle politiche pubbliche, passando per le trasformazioni del sistema industriale europeo, l'evento ha dato voce alle principali linee di ricerca IRCrES, favorendo lo scambio tra le diverse sedi e l'integrazione tra i gruppi di lavoro. Un'occasione non solo per consolidare la consapevolezza interna sulle traiettorie scientifiche, ma anche per rafforzare il posizionamento dell'IRCrES come attore autorevole nelle sfide dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione.

Figura 35. Screenshot della news apparsa sul sito del CNR, settembre 2022

The screenshot shows the CNR website interface. At the top, there is a navigation bar with the CNR logo and the text 'Consiglio Nazionale delle Ricerche'. Below this, there are several icons representing different user groups: Cittadini, Imprese, Scuole, Ricercatori, Giornalisti, and Personale. To the right, there is a search bar and a list of scientific fields: Scienze biomediche, Terra e ambiente, Fisica e materia, Bio e agroalimentare, Chimica e tecnologia materiali, Ingegneria, ICT, energia e trasporti, and Scienze umane e patrimonio culturale. The main content area features a breadcrumb trail: Home / Eventi / Sviluppo economico e sociale, sostenibilità, resilienza ed equità. Il ruolo dell'IRCrES. Below this, the event title is displayed: 'Sviluppo economico e sociale, sostenibilità, resilienza ed equità. Il ruolo dell'IRCrES'. The event details include the date and time: 'Dal 29/09/2022 ore 13.00 al 30/09/2022 ore 16.30' and the location: 'Area della Ricerca CNR via Alfonso Corti 12, Milano'. The main text describes the event as a seminar organized by IRCrES, focusing on the role of research in sustainable economic and social development, resilience, and equity. It mentions that the event will be held on September 29 and 30, 2022, in Milan, at the CNR research area. The text also highlights the importance of research in addressing the challenges of the green transition and the need for a sustainable industrial system. A sidebar on the right contains a graphic with the IRCrES logo and the event title: 'SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, SOSTENIBILITÀ, RESILIENZA ED EQUITÀ. IL RUOLO DELL'IRCRES'. The date and location are also repeated in the sidebar: '29-30 settembre 2022 CNR - Area Ricerca Via Alfonso Corti, 12 MILANO'.

8.4. Esempio di un evento promosso e valorizzato da CNR-IRCrES

L'organizzazione di una conferenza istituzionale dedicata alla valorizzazione del ruolo della ricerca scientifica richiede una pianificazione dettagliata e strategica. L'evento rappresenta un'opportunità per mettere in luce i risultati conseguiti nell'ambito della ricerca e per favorire sinergie tra istituzioni, industria e stakeholder locali e nazionali.

Anche la possibilità di partecipare online potrebbe aumentare la platea degli interessati. In questo caso, è necessario predisporre il collegamento su una piattaforma di condivisione, la prenotazione del webinar per ottenere il link da condividere, la sala dotata di schermo che permetta di seguire l'evento sia a coloro che sono collegati sia a coloro che sono in sala, consentendo anche l'interazione da parte dei partecipanti online con la possibilità di formulare domande via chat o di intervenire con alzata di mano. Gli inviti ai partecipanti dovranno essere curati con attenzione, prevedendo un ampio coinvolgimento di rappresentanti di istituzioni, imprese, università, associazioni e media. La fase di accoglienza sarà gestita attraverso un desk di benvenuto con personale dedicato alla registrazione e alla distribuzione di materiali informativi. Un'area espositiva con poster e stand illustrerà i risultati della ricerca, mentre saranno predisposti spazi per interviste e momenti di networking.

La comunicazione e la promozione dell'evento svolgono un ruolo chiave per garantirne la visibilità e il successo. È importante diffondere comunicati stampa prima e dopo la conferenza,

per evidenziare gli obiettivi e i principali risultati emersi. Inoltre, possono essere predisposte note informative per i media, interviste sul campo e una copertura in tempo reale sui canali social ufficiali. Materiali informativi, come brochure e infografiche, possono essere realizzati per sintetizzare i contenuti dei progetti presentati, garantendo una comunicazione chiara ed efficace.

Al termine della conferenza, è fondamentale raccogliere anche il feedback dai partecipanti, che può essere realizzato anche con un semplice sondaggio online per valutarne l'impatto e identificare possibili miglioramenti. Il monitoraggio della copertura mediatica consente invece di misurare la risonanza dell'evento. Il follow-up con gli stakeholder si concretizzerà nell'invio di ringraziamenti ufficiali e nella condivisione degli atti e dei materiali della conferenza, rafforzando le relazioni avviate e stimolando lo sviluppo di nuove iniziative di collaborazione.

L'evento di presentazione dei progetti PNRR, organizzato dal CNR-IRCrES presso la sede centrale di Torino il 21 novembre 2024, inaugurato da un video messaggio di saluto della Presidente Maria Chiara Carrozza, è stato accompagnato da un'articolata strategia di comunicazione e disseminazione, pensata per valorizzare al meglio i contenuti e ampliare la visibilità dell'iniziativa. In occasione del lancio, è stata elaborata una nota stampa istituzionale, curata in collaborazione con l'Ufficio stampa centrale del CNR, che ha provveduto a diffonderla capillarmente ai media di settore, garantendo un'ampia copertura sull'evento e attirando l'attenzione degli addetti ai lavori, degli stakeholder territoriali e dei decisori pubblici. Alla comunicazione pre-evento ha fatto seguito un puntuale lavoro di follow-up: durante la giornata, sono state realizzate interviste con relatori, ricercatori e rappresentanti istituzionali; successivamente, le interviste sono state montate in formato video e pubblicate sul canale YouTube del CNR-IRCrES (<https://www.youtube.com/watch?v=ZzuEjib-uU0>). Questo materiale ha permesso di restituire in forma narrativa e accessibile i principali spunti emersi, amplificando l'impatto dell'iniziativa e offrendo uno strumento utile anche in ottica di rendicontazione e divulgazione.

I progetti PNRR presentati hanno suscitato grande interesse tra i partecipanti, in quanto affrontano tematiche di forte attualità e rilevanza strategica per il territorio. Il progetto Age-It, ad esempio, propone soluzioni concrete per favorire l'invecchiamento attivo e la qualità della vita delle persone over 50, contribuendo a ripensare le politiche di welfare in un contesto demografico in trasformazione. Il progetto SERICS ha posto al centro il tema della sovranità digitale, toccando questioni cruciali come la cybersecurity e la protezione dei dati personali, di particolare rilievo per pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini. RAISE, con le sue due declinazioni, ha offerto spunti innovativi sull'uso dell'intelligenza artificiale e della robotica in ambito urbano e culturale, proponendo modelli replicabili di fruizione inclusiva degli spazi pubblici e museali. Infine, la presentazione del progetto FOSSR ha mostrato come la scienza aperta possa diventare un potente strumento al servizio delle scienze sociali, promuovendo un ecosistema digitale condiviso per la gestione e l'analisi dei dati economici e sociali. L'interesse manifestato dagli stakeholder presenti – tra cui rappresentanti delle istituzioni locali come Silvio Magliano (Consigliere della Regione Piemonte) e Carlotta Salerno (Assessore del Comune di Torino), enti del terzo settore e realtà imprenditoriali – ha confermato la capacità di questi progetti di attivare sinergie concrete sul territorio, generando valore sociale, economico e culturale. L'incontro si è rivelato quindi non solo un'occasione di presentazione, ma anche un momento di dialogo e confronto sulle prospettive applicative della ricerca pubblica per uno sviluppo più equo, sostenibile e partecipato.

Figura 36. Nota stampa “La ricerca al servizio della società per un futuro sostenibile e inclusivo”, inviata ai giornalisti di settore

cnr_ircres_invito_stampa_”La ricerca al servizio della società per un futuro sostenibile e inclusivo”_21 novembre_Torino

Gentile collega,

ti segnalo che giovedì 21 novembre, dalle ore 15 alle ore 18, l'Istituto ricerca sulla crescita economica sostenibile del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-IRCrES) organizza presso la propria sede di Torino (Strada delle Cacce 73, 10135 Torino), un incontro dedicato alla presentazione dei progetti di ricerca finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'evento intende offrire una panoramica sui progetti di ricerca ai quali i ricercatori e le ricercatrici dell'Istituto partecipano, fortemente incentrati sulle sfide sociali e ambientali della nostra società, e con un focus su innovazione digitale e inclusione sociale. Si parlerà infatti di **“Invecchiare bene in una società che invecchia”** (PNRR AGE-IT), **“Aspetti socioeconomici della sovranità digitale”** (PNRR-SERICS), **“Al museo con i robot** (PNRR RAISE, Spoke 4), **“Intelligenza artificiale per città più inclusive** (PNRR RAISE, Spoke 1), e del progetto **“Fostering Open Science in Social Science Research”** (PNRR FOSSR), che vede l'Istituto impegnato nella realizzazione del primo Open Science Cloud dedicato alle Scienze sociali. Uno spazio sarà dedicato al confronto con gli stakeholder presenti, per esplorare le applicazioni concrete di questi progetti sul territorio e il loro potenziale impatto socio-economico.

Previsti, tra gli altri, interventi di Salvatore Capasso (direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Cnr), Giuseppe Giulio Calabrese (direttore del Cnr-IRCrES), Maurizio Marrone (Assessore della Regione Piemonte) e Carlotta Salerno (Assessore del Comune di Torino).

In allegato la locandina dell'evento e una nota di approfondimento dell'Istituto; per ulteriori informazioni è a disposizione Alessia Fava, Referente Comunicazione e Stampa del Cnr-IRCrES, alessia.fava@cnr.it, cell. 3488242677 (**recapiti per uso professionale da non pubblicare**).

Grazie per l'attenzione, buon lavoro.

8.5. La partecipazione a eventi di citizen science

La citizen science è un approccio alla ricerca scientifica che coinvolge il pubblico nella raccolta e nell'analisi dei dati. I cittadini partecipano ai progetti di ricerca, contribuendo con osservazioni, esperimenti e altre attività. Questo metodo permette di avvicinare la comunità alla scienza, rendendola così più accessibile e inclusiva. Gli eventi di citizen science comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti.

L'Istituto da diversi anni partecipa a manifestazioni di citizen science. In particolare, le notti europee dei ricercatori, promosse dall'Unione Europea e organizzate annualmente in varie città italiane. L'obiettivo è creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Le attività previste nel corso degli anni sono attinenti alle ricerche di Istituto e comprendono brevi presentazioni, poster, questionari da somministrare, brevi video divulgativi.

Nell'ultima edizione, svoltasi il 27 e il 28 settembre 2024, CNR-IRCrES ha partecipato a *La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Torino – UNIGHT* e alla *Notte europea dei ricercatori – SHARPER Genova*.

Questi i laboratori proposti al pubblico da CNR-IRCrES:

- *Simply breaking the ICE or something more? la mobilità sostenibile con e oltre l'auto elettrica.* Referente: Anna Novaresio. Il laboratorio mirava a guidare i partecipanti nella scoperta del significato di una mobilità pienamente sostenibile, esplorandone le implicazioni tecnologiche, sociali e ambientali.
- *Invecchiare lavorando? Partecipa alla nostra ricerca!* Referenti: Greta Falavigna, Valentina Lamonica, Anna D'Ascenzio, Cristiana Di Pietro, Fabrizio Greco. Per ISMed, Luisa Errichiello. Per Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Sara Nanetti. Il laboratorio rientrava tra le attività di disseminazione del Progetto PNRR Age-It (*Ageing well in an Ageing Society*) e proponeva un questionario per determinare le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori più maturi, per aiutare a comprendere quali sono i fattori in grado di migliorare la conciliazione tra la sfera professionale e quella privata, considerando anche il rilevante ruolo che gioca l'insicurezza lavorativa sia rispetto al mantenimento del posto di lavoro sia rispetto a un eventuale riposizionamento, la dimensione della sicurezza e del benessere finanziario e quali siano le determinanti chiave nelle scelte sia lavorative sia private.
- *Laboratorio partecipato: l'impatto dell'IA.* Referenti: Maddalena Bartolini nell'ambito del progetto PNRR RAISE – SPOKE1 e Grazia Biorci nell'ambito del progetto PNRR RAISE – SPOKE5. Attraverso questo laboratorio di ricerca partecipata è stato chiesto ai presenti di offrire suggestioni e idee sull'impatto attuale e futuro dell'intelligenza artificiale e della robotica nelle loro vite. Un esercizio di immaginazione e proiezione nel futuro, espresso attraverso parole e immagini.
- *Usi e riusi: il suolo ti parla.* Referenti: Francesca Silvia Rota, Tonia Tommasi, Melania Fiore, Lisa Sella, Nicola Pollo, Elena Pagliarino. A cura di CNR-IRCrES, Unito – Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” e Polito – Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI). Attraverso illustrazioni, poster ed esercizi interattivi, i partecipanti hanno potuto comprendere l'importanza di un approccio multidisciplinare per analizzare come il cambiamento climatico influenzi le caratteristiche dei suoli e il modo in cui gli esseri umani li utilizzano.

Figura 37. Collage foto UNIGHT, utilizzata per i social, 2024

Altra manifestazione che ha visto, nel corso degli anni, la presenza di attività di divulgazione organizzate dall'Istituto è il *Salone internazionale del libro* di Torino. In questo ambito sono stati presentati diversi volumi dell'Istituto o brevi presentazioni di attività in corso negli stand CNR e in altri spazi espositivi. Anche in questo caso, la vetrina offerta è quella dello spazio divulgativo e di contatto con il pubblico. Nell'ultima edizione del Salone (2025), grazie alla presenza di uno stand CNR e alla richiesta da parte dell'Ufficio Comunicazione CNR, che ha sollecitato gli Istituti dell'Area Territoriale di Ricerca di Torino a presentare dei talk, il CNR-IRCrES ha proposto 4 interventi, ciascuno della durata di 30 minuti, che hanno affrontato temi molto diversi tra loro, offrendo ancora una volta una panoramica della varietà di progetti e iniziative in campo.

- *Scienziati in guerra: una biblioteca digitale innovativa tra CNR e università*, a cura di Antonella Emina e Stefano Rapisarda (Università di Catania e Ricercatore associato CNR-IRCrES). Si è parlato del progetto *Sward - Scholars at War Digital Library: an Innovative Environment for Advanced Documents Management*, sopracitato, mettendo in luce la creazione di un nuovo archivio di fonti primarie dove politica e attività scientifica si interconnettono, come autobiografie, mémoires, scritti politici e corrispondenza di accademici europei, in particolare filologi e linguisti.
- *Torino e il calcio nella musica leggera: i linguaggi del contemporaneo*, a cura di Isabella Maria Zoppi e Antonella Emina. In questo caso, l'intervento ha riguardato una delle attività del gruppo di ricerca di Teoria e storia delle Culture, delle Letterature e delle Arti del Mondo (CLAMoLab), una rete di studiosi, un incubatore di idee e un Laboratorio di sviluppo progettuale sulle espressioni culturali attraverso i diversi linguaggi delle letterature, delle arti, del pensiero estetico e storico-scientifico nella loro complessità e pluralità geografica in età moderna e contemporanea.
- *Invecchiare? Non ci penso proprio! Età percepita versus età anagrafica*, a cura di Greta Falavigna (organizzato in collaborazione con ISMED, IRPPS, DSU). La presentazione ha riguardato uno degli aspetti sociali della ricerca finanziata dal PNRR Age-It, che coinvolge diversi istituti CNR e il nostro Dipartimento.
- *Spreco di cibo e educazione alimentare: buone pratiche tra ricerca, scuola e territorio*, a cura di Elena Pagliarino ed Elisa Martino (Comune di Grugliasco). Si è parlato del progetto "GINO: Giochiamo a Non sprecare! *Let's play not to waste food!*" Il progetto intende ridurre lo spreco di cibo nei refettori delle scuole della città di Grugliasco e sensibilizzare la popolazione scolastica (bambini, insegnanti, dirigenti scolastici e genitori) sul tema dello spreco alimentare.

Figura 38. Collage foto Salone del Libro di Torino, utilizzata per i social, 2025

Un'altra attività di citizen science ha riguardato il progetto europeo RESTORE4Cs – *Modelling RESTORation of wEtlands for Carbon pathways, Climate Change mitigation and adaptation, ecosystem services, and biodiversity co-benefits*. Nel 2025 è stata organizzata la *RESTORE4Cs Scientific Game*, una competizione online rivolta a studenti e studentesse di tutta Europa. L'obiettivo era mettere alla prova le loro conoscenze sull'ecologia delle zone umide, approfondendo i concetti legati alla biodiversità, ai servizi ecosistemici e alle principali pressioni antropiche. Si è trattato di una vera e propria *School Competition* a livello europeo, strutturata come un *serious game* e destinata a classi di studenti dai 12 anni in su.

Sebbene la competizione non sia stata organizzata direttamente dal nostro Istituto, abbiamo scelto di promuoverla in qualità di partner del progetto RESTORE4Cs. La diffusione dell'iniziativa è avvenuta grazie alla collaborazione con il Centro Scienza di Torino, che l'ha inclusa nel programma delle Settimane della Scienza, nonché attraverso i nostri canali social, con l'obiettivo di coinvolgere insegnanti e scuole potenzialmente interessati a partecipare.

Figura 39. Locandina Serious Game, 2025

Sono inoltre previste, nei prossimi mesi, nuove attività di citizen science che vedranno il coinvolgimento del nostro Istituto. Grazie alla costituzione del gruppo di divulgazione e comunicazione DeCART, attivo all'interno dell'Area Territoriale Torinese del CNR, dove si trova la sede principale del nostro Istituto, sono in fase di progettazione diverse iniziative condivise. Queste attività saranno rivolte sia alla popolazione scolastica sia ai cittadini in generale, con l'obiettivo di promuovere una maggiore conoscenza dell'Area e degli Istituti che ne fanno parte.

9. PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'ISTITUTO: COSA PREVEDE, COSA È STATO FATTO, COSA C'È DA FARE

9.1. Obiettivo del Piano

Nel corso del 2023, è stato costituito un gruppo di lavoro che si è occupato di redigere un *Piano di comunicazione* dell'Istituto. Questo passaggio è stato preceduto dalla pubblicazione di un manuale di identità visiva (Fabrizio, Perin & Zoppi, 2023) concepito con l'obiettivo di presentarsi con un logo conforme alle indicazioni date dal *Manuale di identità visiva* del CNR e di rinnovare il branding dell'Istituto – con l'adeguamento, a cascata, di tutti gli elementi visivi associati (carte intestate, slide di power point...). Inoltre, è stato completamente riconcepito il sito web, adottando il nuovo logo e conformando testi e immagini, concettualmente e cromaticamente.

L'obiettivo del *Piano di comunicazione* di Istituto era inizialmente di mettere “nero su bianco” quale fossero la vision e gli obiettivi della comunicazione, gli strumenti e le strategie da adottare nonché il monitoraggio e la valutazione dell’impatto generato. Per poter perseguire al meglio questi obiettivi, è stato creato un Gruppo di Coordinamento della Comunicazione che include professionalità e profili diversi, in modo da coprire i flussi delle attività considerate strategiche per l’Istituto.

Figura 40. Flusso delle attività del Gruppo di Coordinamento della Comunicazione (GCC)

Fonte: RT 14/2023, p. 15.

Il *Piano di comunicazione* prevede anche un momento di riflessione a bilancio delle strategie adottate e della loro efficacia. Non si tratta di una valutazione semplice; ci sono dei dati quantitativi, come la crescita del numero di post, l’incremento dei follower sulle varie piattaforme, le visualizzazioni dei video, il numero di pubblicazioni scaricate, l’interazione sui social con il personale interno e con il pubblico. Questi indicatori di performance evidenziano la copertura mediatica, l’engagement del pubblico e l’efficacia delle iniziative adottate.

Più complessa risulta l’analisi qualitativa. In alcuni eventi organizzati dall’Istituto è stato adottato, ad esempio, un questionario di gradimento. Questo strumento, somministrato ai partecipanti, ha l’obiettivo di raccogliere suggerimenti utili per migliorare la comunicazione e la diffusione delle iniziative. Pur nella sua semplicità, il questionario rappresenta un prezioso strumento di feedback, utile per riconsiderare e affinare alcuni aspetti della strategia comunicativa.

Figure 41a e 41b. Questionario valutativo per evento organizzato in Istituto online, 2024

Valutazione webinar " "Invecchiamento: sfide e opportunità in una società che cambia" 16 dicembre 2024

B *I* U ↻ ✕

Ti chiediamo un minuto, la tua opinione è molto importante per migliorare la nostra comunicazione. Grazie!

La compilazione del form è volontaria. La base giuridica del trattamento dei dati è il consenso dell'interessato. Ogni elaborazione dei dati forniti sarà effettuata garantendo l'anonimato dei singoli rispondenti attraverso l'aggregazione dei dati. I dati personali saranno trattati unicamente per finalità di ricerca scientifica. Cliccando alla fine del form su "invia/send", dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy resa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 e ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 dal Titolare del Trattamento ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 196/2003 e dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679 e presto il consenso al trattamento dei dati resi attraverso la compilazione del form. L'informativa sulla Politica di Privacy ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 è disponibile al seguente link: https://www.ircres.cnr.it/images/privacy/consenso_privacy_per_questionario_online.pdf "

la tua mail *

Testo risposta breve

ti sei registrato per il webinar e ... *

ho partecipato

ho partecipato parzialmente

non ho potuto partecipare

Se non hai potuto partecipare o hai partecipato solo parzialmente ci puoi dire perché?

altro impegno

problemi sulla mia rete/ sul mio computer

problemi con la piattaforma TEAMS

Altro...

Il contenuto del webinar ha soddisfatto le tue aspettative? (1 per niente -- 5 si completamente)

1 2 3 4 5

Cosa possiamo migliorare per l'organizzazione di un webinar? *

nulla, l'organizzazione è stata ok

orario

durata

modalità e tempi di invito alla partecipazione

Altro...

Hai dei suggerimenti?

Testo risposta breve
.....

È altrettanto importante saper individuare le best practice che hanno contribuito al successo della comunicazione: ad esempio, comprendere quali tipologie di post generano maggiore coinvolgimento e condivisione, e quali sono le tempistiche più efficaci per la pubblicazione delle notizie.

A oltre un anno dalla definizione del *Piano di comunicazione*, risulta fondamentale effettuare una revisione puntuale delle strategie adottate e un'analisi delle azioni da intraprendere.

In particolare, si ritiene necessario:

- migliorare la scrittura dei testi comunicativi, adattandoli alle specificità di ciascun social network;
- ottimizzare la ricondivisione delle notizie rilevanti pubblicate da terzi, quando riguardano anche il nostro Istituto;

- ampliare la rete di contatti sui diversi canali social, attraverso inviti mirati e strategie di “like” incrociati;
- valutare l’apertura di nuovi canali, come un profilo Instagram o un gruppo WhatsApp, per diversificare la presenza online;
- attivare strategie di coinvolgimento del pubblico anche con il rafforzamento di attività di citizen science e di public engagement;
- incoraggiare tutto il personale dell’Istituto a rappresentarlo in modo coerente durante convegni, seminari, riunioni e incontri, utilizzando logo, diciture e colori istituzionali.

10. CONCLUSIONI

Le attività di disseminazione promosse dal CNR-IRCrES non rappresentano soltanto un insieme di azioni operative, ma delineano, insieme al *Piano di comunicazione* dell’Istituto, una visione strategica della comunicazione scientifica che mira a:

- promuovere una comunicazione bidirezionale e partecipativa;
- costruire relazioni strategiche con i media e il pubblico;
- rafforzare il ruolo della comunicazione scientifica nella società.

In questo contesto, le attività del Gruppo di Coordinamento della Comunicazione

- funzionano da ponte tra l’Istituto e l’ecosistema mediatico;
- garantiscono che le informazioni scientifiche siano corrette, accessibili e contestualizzate;
- contribuiscono a contrastare la disinformazione.

Grande attenzione va data all’immagine coordinata: l’identità visiva e la coerenza terminologica rafforzano il brand istituzionale. Ciò aiuta a essere identificati e a consolidare la reputazione scientifica. La comunicazione istituzionale va vista come:

- un investimento strategico, non solo un obbligo amministrativo;
- uno strumento per avvicinare la scienza alla società;
- un mezzo per rafforzare la democrazia e la cultura scientifica.

Il CNR-IRCrES ha strutturato una sua presenza mirata e differenziata sui principali social media come asse strategico:

- YouTube, per video divulgativi e interviste ai ricercatori;
- Facebook, per eventi e notizie accessibili a un pubblico ampio;
- X, per aggiornamenti in tempo reale e dialogo con la comunità scientifica e giornalistica;
- LinkedIn: per valorizzare progetti, pubblicazioni e collaborazioni professionali.

A quasi due anni dall’adozione del *Piano di comunicazione*, i risultati raggiunti sono:

- maggiore visibilità delle notizie;
- sistematizzazione del flusso informativo;
- presenza social più strutturata e coerente;
- avvio di una rete di contatti con i media.

Nonostante i progressi, restano alcune sfide aperte:

- monitoraggio strutturato degli impatti comunicativi;
- crescita qualitativa dei contenuti;
- formazione continua del personale coinvolto nella comunicazione;
- espansione delle reti, anche internazionali.

Con la nostra esperienza, dimostriamo che anche gli enti di ricerca possono e devono adottare strumenti agili ed efficaci per comunicare con trasparenza, coerenza e impatto, in linea con le migliori pratiche europee e internazionali. In particolare, la comunicazione – intesa come processo condiviso tra ricercatori, comunicatori e pubblico – favorisce la circolazione della conoscenza, rafforza la reputazione dell’Istituto e consolida il legame tra scienza e società, contribuendo a promuovere una cultura della ricerca trasparente e partecipativa. Ulteriori sfide ci attendono, ma un approccio basato sull’adattamento dinamico delle strategie può rappresentare un valido supporto per favorire la crescita e l’evoluzione continua.

11. BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA

- AgID. (2022). *Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA*. https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/design-linee-guida-docs.pdf
- Bencivelli, S., & De Ceglia, F.P. (2013). *Comunicare la scienza*. Carocci.
- Biorci, G., Birello, G., Emina, A., Perin, A., & Zoppi, I.M. (2022). Byterfly, il bruco, la crisalide e la farfalla: dall’OPAC locale al gateway internazionale. *Culture Digitali*, 4.
- Bucchi, M., & Trench, B. (eds.). (2021). *Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology* (3rd ed.). Routledge.
- Consiglio Nazionale delle Ricerche. (2016). *Piano di comunicazione*. CNR. https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/comunicazione/Piano_comunicazione_7g_en2016.pdf
- European Commission (2021). *Communication, Dissemination and Exploitation Strategy in Horizon Europe*. Brussels.
- Fabrizio, S., Perin, A., Zoppi, I.M., Benati, I., & Vitali, G. (2023). *Piano di Comunicazione dell’Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (CNR-IRCrES)*. Rapporto Tecnico 14. CNR-IRCrES. <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2023.014>
- Fabrizio, S., Perin, A., & Zoppi I.M. (2023). *Manuale di identità visiva CNR-IRCrES*. CNR-IRCrES. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10374136>
- Felt, U., & Fochler, M. (2010). Machineries for Making Publics: Inscribing and De-scribing Publics in Public Engagement. *Minerva*, 48, pp. 219-238. <https://doi.org/10.1007/s11024-010-9155-x>
- EU Grants, HE Social Media Guide. (2023). *Using social media in EU funded R&I projects*. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/social-media-guide_he_en.pdf
- Jasanoff, S. (2005). *Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States*. Princeton University Press.
- Ministero per la Pubblica Amministrazione (2000). *Legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica*.
- OCSE (2021). *Recommendation of the Council on Access to Research Data from Public Funding*. *Roadmap Scienza Aperta*, Gruppo di Lavoro per la Scienza Aperta del Cnr, (2023) <https://zenodo.org/records/7983538>
- Santagata, W. (2009). *Libro bianco sulla creatività*. Università Bocconi Editore.
- Symbola, & Unioncamere. (2023). *Io sono cultura 2023*. Symbola Fondazione per le qualità italiane. <https://www.symbola.net/ricerca/io-sono-cultura-2023/>
- Tendenze e nuovi scenari per il giornalismo, Report 2025*, Ordine Nazionale dei Giornalisti.

UNESCO (2021). *Recommendation on Open Science*. Paris.

12. APPENDICE 1. *NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY*. (1981). BROCHURE DI PRESENTAZIONE DEL CNR

Presidents	
	Term of office
Vito VOLTERRA Mathematician (1860-1940)	1.12.1923 - 31.3.1927
Giuglielmo MARCONI Nobel for Physics (1909) (1874-1955)	1.9.1927 - 20.7.1937
Pietro BADOGLIO Maresciallo d'Italia (1871-1956)	1.11.1937 - 23.10.1941
Giancarlo VALLAURI Electronics Engineer (1882-1957)	24.10.1941 - 17.3.1943
Francesco GIORDANI Chemist and Physicist (1896-1961)	18.3.1943 - 6.9.1944 24.11.1956 - 10.9.1960
Guido CASTELNUOVO Mathematician (1864-1952)	7.9.1944 - 26.12.1944
Gustavo COLONNETTI Engineer (1886-1963)	28.12.1944 - 7.11.1956
Giovanni POLVANI Physicist and Mathematician (1896-1970)	11.9.1960 - 13.4.1965
Vincenzo GAGLIOTI Chemist (1902)	14.4.1965 - 29.3.1972
Alessandro FAEDO Mathematician (1913)	12.4.1972 - 8.7.1976
Ernesto QUAGLIARIELLO Biologist (1924)	from 9.7.1976; confirmed for a second term of office the 10th of June, 1980

Constituent Bodies

Constituent bodies of the CNR are: the Personnel Committee, the Personnel Consultative Committee, and the Disciplinary Committee, these are each elected for a 4-year term.

Consultative Bodies

Consultative bodies of the CNR are: the National Scientific Consultative Committee, the General Meeting of the National Committees, and the Study Committees.

The National Committees are consulted on matters concerning the planning of the CNR's activities and the carrying out of the institutional aims of the CNR. There are seven Committees, which cover the following sectors:

1. Mathematical Sciences
2. Physical Sciences
3. Chemical Sciences
4. Biological Sciences
5. Geological and Mining Sciences
6. Agricultural Sciences
7. Engineering and Architectural Sciences
8. History, Philosophy and Philology
9. Jurisprudence and Political Science
10. Economics, Sociology and Statistical Sciences
11. Technological Research.

In all, they are composed of 140 members, 12 of whom are nominated by the President of the Council of Ministers. The remaining members are elected from among the University Professors, Lecturers, and Scientists of the different research institutes.

A plenary meeting of the National Committees is convened to examine general or important matters arising.

The Study Commissions, numbering 50 with 400 members, are ad hoc bodies operating within the CNR in the fields of basic research and technological research and in international relations.

Board of Auditors

A Board of Auditors is responsible for supervision and control of the financial management.

Research Bodies

The operative bodies of the CNR are: the Institutes, the Study Centres and Research Areas.

The Institutes were established by a decree of the President of the CNR, after approval by the Presidential Council and the Board of Administration and consultation with the appropriate Committee. The Institutes are of a permanent character.

10

The Study Centres have been established in Universities, other scientific institutions, and public or private organizations.

A convention between the CNR and the host institution defines the research sector and programme, the location, division of financial responsibilities and all other matters necessary to ensure operational capability, such as appointment of personnel, choice of Director, duration of the operative bodies under the terms of the convention (not more than 5 years) and the procedures to be followed for the replacement and utilization of equipment and such matters.

The Research Areas are organizations which allow research programmes to be pursued in an environment allowing a more rational utilization of equipment and services via coordination of the work of research staff and of the Institutes. Research Areas have been set up in the following cities: Bologna, Genova, Milano, Napoli (Arco Felice and Ponticelli), Padova, Roma (Frascati and Montelibretti), Torino.

The Operative Units utilize funds earmarked annually by the Board on the basis of proposals submitted by the National Consultative Committees, but they may also receive contributions from private organisations or institutions participating in their activities. Their funding may also come from research contracts, sale of publications and of contract services (which must first be authorized by the CNR). The staff is paid directly by the CNR. The operative units may also employ research staff on fixed-term contracts or include staff seconded by other agencies or institutions.

The operative units of the CNR are reported in Table 1, listed according to field.

Personnel

The Personnel of the CNR is classified as follows: permanent staff, non-permanent short-term staff, and contract staff.

The permanent staff consists of the administrative class, with responsibility for organisational and accounting aspects and the technical-professional class, concerned with scientific and technical research.

Non-permanent short-term staff meets specific needs (adequately motivated) and on a short-term basis (for not more than 90 days per solar year).

Fixed-term contract personnel (contracts lasting no more than 5 years) which includes foreign staff, is employed for specific purposes required by advanced scientific research.

As of 1st January 1981, the permanent staff of the CNR numbered 789 administrative staff and 5,338 technical-professional staff, a total of 6,107 employees.

Applications-Oriented Projects

On the basis of proposals put forward by the National Consultative Committees of the CNR and following general policy guidelines laid down by the Interministerial Committee for Economic Planning, the CNR undertakes a selective research activity in applied sciences and special projects in scientific and technological fields of national economic and social importance.

11

An "Applications-Oriented Project" is a planned group of activities set up with the intention of applying knowledge, already acquired or which may be acquired rapidly, to concrete problems, and making the results readily available to suit national requirements.

The first attempt on the part of the CNR to organize and promote scientific solutions to economic and social problems dates back to 1964 when seven "Special Projects" were launched. These were concerned with: water supplies (especially desalination), industrialization of the building industry, mechanization of agriculture, marine resources development, automation of the engineering industry, and development of national energy resources.

Apart from the importance of the technological results obtained, at least one other objective has been reached in that scientists and technicians are now more aware of the problems which have a direct bearing on national needs. This has made the establishment of new organisations and the training of young scientists possible.

Given the nature and the magnitude of the problems dealt with, the first "special project", other positive "fall-out" ensued; there was an improvement in collaboration and coordination between scientific establishments and the setting up of a more rationally planned long-term scientific research structure with an interdisciplinary approach.

These ad-hoc programmes were initiated in 1975 after approval by the CIPE, which delegated responsibility for running the first 18 programmes to the CNR. At present, the CIPE has passed 29 "Applications-Oriented Projects".

Space Research

The Space Activities Service (SAS) has been created with the aim of advancing and coordinating space activities (launching of satellites, etc.) initiated by, or delegated to, the CNR. In compliance with this mandate, the SAS has been responsible for and carried out programmes financed according to the laws on space research (9th of March, 1971, No. 97 and 2nd August 1974, No. 388). It has provided technical and scientific support to the Minister for Coordinating Scientific and Technological Research in all fields of Italian cooperation in international programmes, in particular those of the European Space Agency (ESA).

At the national level, SAS is responsible for running the SIRIO project (an experimental SHF telecommunications satellite placed on a geo-stationary orbit) and for the stratospheric balloon research flights launched from the Trapani-Milo station.

The Sirio Satellite was put into orbit on the 2nd August 1977 and is still used for a series of scientific experiments, including some carried out in collaboration with international research teams.

The SAS also provides support services for carrying out the National Plan for space, approved by an order of the CIPE on 25th October, 1975.

Relations with the Universities

As mentioned previously, one of the major institutional responsibilities of the CNR is the coordination, promotion and development of research. Thus it is

12

obvious, that the CNR acts in conjunction with the Universities. In the past, however, because of the inadequate operational infra-structures of the Universities, involvement of the CNR took on the colour of a «supplement» to University finances. That a part of the financial support for the CNR has been absorbed by University running costs is obvious; even from a cursory glance at the CNR funds assigned to the Universities. Now that the University Reform law has been passed, it should become possible to overcome this problem; this law provides for adequate financial support to the Universities.

It must be emphasized that the present policy of the CNR as regards the promotion of research, in Universities tends towards the creation of viable and competitive research facilities in scientifically and technologically valid fields, making full use of the qualified personnel available.

Looked at in these terms, the CNR performs two distinct, but complementary, functions. It collaborates within the framework of University research proper and it encourages the establishment of its own research groups both inside and outside the Universities.

Relations with Industry

Apart from «Applications-Oriented Projects» which in many cases are carried out in collaboration with industry, the CNR also carries out and coordinates various other initiatives of direct industrial interest. Several Institutes carry out studies on technological problems in several industrial sectors, guided by the Technology Committee.

In addition, the CNR has begun initiatives of more general interest to industry, such as the setting up of a network of centres for a Weights and Measures services. This is under the control of four primary centres (the «Gustavo Colonnetti» Metrology Institute of the CNR, the «Galileo Ferraris» National Electrotechnical Institute, the Higher Institute of Health, and the National Committee for Nuclear Energy) coordinated by the Metrology Commission of the CNR. At the request of the Ministry for Industry, Commerce and Crafts, the CNR is establishing a National Information System on Technical Standards and Certification. This aims to provide users with information on national and foreign standards regulations.

Finally, following the general policy guideline of the CNR aimed at more efficient utilisation of internally generated research, and a clearer definition of research demand, an Innovation Transfer, Patents, and Technical Standards Service has been established. This provides an «institutional» channel for more efficient operational link-ups with users.

Publications. Up to December 1976, the CNR published its own official journal: «La Ricerca Scientifica». This contained accounts of the work of the research establishments and general information on national and international conferences, as well as book reviews, etc. In addition, the Supplement to «La Ricerca Scientifica» described the annual or pluri-annual reports of the activities of the National Consultative Committees.

A re-structuring of «La Ricerca Scientifica» and its «Supplement» is under way.

The «Collana Quaderni» (monographs on research performed in CNR establishments or with CNR financial backing) is still being published.

13

<p>— Institute of Developmental Biology, Palermo — Research of Developmental Biology, Palermo — Research Institute for Thalassemias and Mediterranean Anaemias, Cagliari — Italian Institute of Hydrobiology, «Dr. M. De Marchi», Palianza (Novara) — Oceanography Institute, Messina — Oceanography Institute, Taranto</p> <p>Centres:</p> <p>— Study Centre for Immunogenetics and Histo-compatibility, Torino — Study Centre for Plant Cell and Molecular Biology, Milano — Study Centre on the Pharmacology of Cell Infrastructures, Milano — Study Centre for Cardiovascular Research, Milano — Study Centre on the Physiology of Muscular Exertion, Milano — Study Centre on Cell Pathology, Milano — Study Centre on Udder Pathology and Hygienic Milk Production, Milano — Study Centre for Cerebral Neurophysiology, Genova — Study Centre for Muscular Biology and Physiopathology, Padova — Study Centre for the Physiology and Biochemistry of Hemocyanins and other Metallo-proteins, Padova — Study Centre for Mitochondrial Physiology, Padova — Study Centre for Tropical Fauna and Ecology, Firenze — Study Centre for Evolutionary Genetics, Roma — Study Centre for Molecular Biology, Roma — Study Centre for Thyroid Physiopathology, Roma — Study Centre on Respiratory Viruses, Roma — Study Centre for Shock Physiopathology, Roma — National Centre for Laboratory Animals, S. Maria di Galeria (Roma) — Study Centre for Experimental Endocrinology and Oncology, Napoli — Study Centre on Mitochondria and Energy of Metabolism, Bari — Study Centre for Histochemistry, Pavia — Chemical Physiology Centre, Reggio Calabria</p> <p>Geological and Mining Sciences</p> <p>Institutes:</p> <p>— International Institute for Geothermal Research, Pisa — Institute for Geochronology and Isotope Geochemistry, Pisa — Institute for Minerals Treatment, Roma — Research Institute for Hydrogeological Protection of the Po Valley Basin, Torino — Institute of Marine Geology, Bologna — International Institute of Vulcanology, Catania — Research Institute for Hydrogeological Protection in Southern and Insular Italy, Cosenza — Institute for the Geophysics of the Lithosphere, Milano — Institute of Geology Applied to Road Planning and Underground Resources Utilisation, Padova — Research Institute for Hydrogeological Protection in Central Italy, Perugia — Institute for the Geochemistry of Fluids, Palermo</p> <p>18</p>	<p>Centres:</p> <p>— Study Centre for Mining Research, Torino — Study Centre for Problems of Orogenesis of the Western Alps, Torino — Study Centre for Stratigraphy and Petrography of the Central Alps, Milano — Study Centre for Structural Crystallography, Pavia — Study Centre for Problems of the Orogenesis of the Eastern Alps, Padova — Study Centre for the Mineralogy and Geochemistry of Sediments, Firenze — Study Centre on the Geology of the Appennines in Relation to Mediterranean Gasoclines, Firenze — Study Centre for Structural and Dynamic Geology of the Appennines, Pisa — Study Centre for the Geology of Central Italy, Roma — Study Centre for Technical Geology, Roma — Study Centre for the Mineralogy and Petrology of Igneous Formations, Roma — Study Centre for Mining and Mineralogical Research, Cagliari</p> <p>Agricultural Sciences</p> <p>Institutes:</p> <p>— Institute of Agrarian Nematology Applied to Plants, Bari — Institute for Germ-plasm, Bari — Institute for Study of Agronomic Problems of Irrigation in Southern Italy, Napoli-Ponticelli — Research Institute for the Adaptation of Cattle and Buffaloes to Southern Italy, Napoli-Ponticelli — Institute for the Study of Plant Biosynthesis in Plants of Interest to Agriculture, Milano — Institute of Soil Chemistry, Pisa — Institute of Plant Radiobiology and Ecophysiology, Montelibretti (Roma) — Institute for the Study of Bio-agronomic problems of Mediterranean Tree Cultivation, Sassari — Institute of Applied Phytovirology, Torino — Institute of Environmental Analysis and Remote Sensing applied to Agriculture, Firenze — Institute for Research on the Lower Ruminants, Andria (Bari) — Institute for the Study of Toxins and Micotoxins from Plant Parasites, Bari</p> <p>Centres:</p> <p>— Study Centre for Soil Mycology, Torino — Study Centre for Genetic Improvement of Vines, Torino — Study Centre on Farm-animal Foraging, Torino — Study Centre for Plant Pathology of Sugar Beet, Padova — Study Centre for Weedkillers, Padova — Study Centre for Farm Accounting and Management, Bologna — Study Centre for Insecticides, Bologna — Study Centre for Forage Conservation, Bologna — Study Centre for Fruit-growth Techniques, Bologna — Study Centre for the Pathology of Mountain Ligneous Species, Firenze</p> <p>19</p>
---	---

<p>— Study Centre for Soil Colloids, Firenze — Study Centre for Soil Genesis, Classification, and Cartography, Firenze — Study Centre for the Propagation of Ligneous Species, Firenze — Study Centre for Soil Microbiology, Pisa — Study Centre for Olive Growing, Perugia — Study Centre for Insecticide Chemistry, Perugia — Study Centre for Genetic Improvement of Forage Plants, Perugia — Study Centre for Industrial Horticulture, Bari — Study Centre for Horticultural Early Crops in Sicily, Catania — Study Centre for the Genetic Improvement of Citrus Fruits, Palermo — Study Centre for Milk Technology, Bromatology and Microbiology, Milano</p> <p>Engineering and Architectural Sciences</p> <p>Institutes:</p> <p>— Institute for Electronic Circuits, Genova — Institute for Marine Automation, Genova — Engines Research Institute, Napoli — Institute for Refrigeration Technology, Padova — Research Institute for Systems Dynamics and Bioengineering, Padova — National University Centre for Electronic Computation (C.N.U.C.E.), Pisa — Building and Energy-Conservation Institute, Palermo — Institute for Data Processing and Systems Analysis, Roma — Institute of Urban Planning and Management, Napoli — Institute for Residential Studies and Social Infrastructures, Bari</p> <p>Centres:</p> <p>— Study Centre for Engineering of Data-Processing Systems, Milano — Study Centre on Ionised Gases, Padova — Study Centre for Man-Machine Interactions, Bologna — Study Centre on the Causes of Deterioration and Methods for Preserving Artworks, Firenze — Study Centre on Broadcasting Systems and Methods, Pisa — Study Centre on the Causes of Deterioration and Methods for Preserving Artworks, Roma — Study Centre for Digital Signal Processing, Torino — Study Centre for Wave Propagation and Aerials, Torino — Study Centre for Earth-moving Machines and Road Vehicles, Torino — Study Centre for Fluid Dynamics, Torino — Study Centre for Space Telecommunications, Milano — Study Centre for Systems Theory, Milano — «Gino Bozzi» Study Centre for the Causes of Deterioration and Methods for Preserving Artworks, Milano — Study Centre on Hybrid Computers, Napoli — Study Centre on Television, Torino</p> <p>20</p>	<p>History, Philosophy and Philology</p> <p>Institutes:</p> <p>— Institute of Computational Linguistics, Pisa — Institute of Mycenaean and Aegeo-Anatolian Studies, Roma — Study Centre on XVIII and XIXth Century Philosophical Thought in Relation to Scientific Problems, Milano — Study Centre for XIXth Century Italian and French Philosophical and Religious Problems, Genova — Study Centre for the History of Technology, Genova — «Oronzo Parlangeli» Study Centre for Italian Dialectology, Padova — Study Centre for Phonetics Research, Padova — Study Centre for Etruscan-Italic Archeology, Roma — Study Centre for Phoenician and Punic Civilization, Roma — Study Centre on European Intellectual Vocabulary, Roma — Study Centre on Italo-Iberian Relations, Cagliari — Study Centre on Ancient Thought, Roma</p> <p>Jurisprudence and Political Sciences</p> <p>Institutes:</p> <p>— Institutes for Juridical Documentation, Firenze — Institute of Studies on Italian Regions, Roma — Institute for Comparative Studies on Human Rights, Napoli</p> <p>Economics, Sociology and Statistics</p> <p>Institutes:</p> <p>— Research Institute for Enterprises and Development Economis, Torino — Institute for Research on the Tertiary Sector, Napoli — Research Institute for the Mediterranean Economy, Napoli — Population Resources Research Institute, Roma — Research Institute for Socio-territorial Organisation of Services, Messina</p> <p>Technological Research</p> <p>Institutes:</p> <p>— Central Institute for Building Industrialisation and Technology, San Giuliano Milanese (Milano) — Institute for Water Research, Roma (with Laboratories in Bari and Milano) — Institute for the Study of Scientific Research and Documentation, Roma — Institute for Technologies Applied to Cultural Artefacts, Montelibretti (Roma) — «Gustavo Colonnelli» Metrology Institute, Torino — Agricultural Mechanisation Institute, Torino — Fishing Technology Institute, Ancona — Institute for Technological Research on Ceramics, Faenza (Ravenna)</p> <p>21</p>
--	--

<p>— Institute for Technology of Teaching Aids, Genova — Institute for Biomedical Technologies, Roma — Wood Research Institute, Firenze (also in Trento) — Institute for Marine Corrosion of Metals, Genova — Institute for the Study of Biological Exploitation of Lagoons, Lesina (Foggia) — Institute for the Technology of Non-traditional Metallic Materials, Cinisello Balsamo (Milano) — Experimental Institute for Machine Tools, Cinisello Balsamo (Milano) — Institute for Metal Working, Orbassano (Torino)</p> <p>Centres:</p> <p>— Wood Industry Research and Development Centre, Biella (Vercelli) — Study Centre for Research on Energy and Propulsion, Peschiera Borromeo (Milano) — Research and Development Centre for Applications Elastomers, San Giuliano Milanese (Milano)</p> <p>Research Groups</p> <p>Coordination of research activities of experts or organisations is also carried out by research groups which serve five year (renewable) terms of office. They are listed below.</p> <p>Mathematical Sciences</p> <p>— National Group for Algebraic and Geometrical Structures and their Applications, Firenze — National Group for Function Analysis and its Applications, Firenze — National Group for Data-Processing Mathematics, Firenze — National Group for Mathematical Physics, Firenze</p> <p>Physical Sciences</p> <p>— National Group for Astronomy, Frascati (Roma) — National Group for Cybernetics and Biophysics, Camogli (Genova) — Italian Group for Cosmic Physics, Roma — National Group for Quantum Electronics and Plasma, Segrate (Milano) — National Group for the Structure of Matter, Roma</p> <p>Geological and Mining Sciences</p> <p>— National Group for Solid-earth Geophysics, Roma — Group for Geological Problems of the Alpine-Po Basin Region, Milano</p> <p>Agricultural Sciences</p> <p>— Research Group for Viruses and Plant Virology, Milano — Research Group for Horticultural Plant Pathology, Torino</p> <p>22</p>	<p>Engineering and Architectural Sciences</p> <p>— National group for Engineering Systematics and Data-processing, Roma — Research Group for Electrical Machinery, Roma — Research Group for High Voltages, Padova — Marine Automation and Problems of High-tonnage Ships Group, Genova</p> <p>23</p>
---	---

	<p>Research bodies (as of 1.1.1981)</p>																																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">COMMITTEE</th> <th style="text-align: center;">INSTITUTES</th> <th style="text-align: center;">CENTRES</th> <th style="text-align: center;">GROUPS</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MATHEMATICS</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>PHYSICS</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>CHEMISTRY</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">53</td> </tr> <tr> <td>BIOLOGY</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">39</td> </tr> <tr> <td>GEOLOGY</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td>AGRICULTURAL SCIENCES</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td>ENGINEERING</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td>HISTORY</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>JURISPRUDENCE</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>ECONOMICS</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>TECHNOLOGICAL RESEARCH</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">127</td> <td style="text-align: center;">118</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">262</td> </tr> </tbody> </table>	COMMITTEE	INSTITUTES	CENTRES	GROUPS	TOTAL	MATHEMATICS	6	—	4	10	PHYSICS	24	1	5	30	CHEMISTRY	22	31	—	53	BIOLOGY	16	23	—	39	GEOLOGY	11	13	2	26	AGRICULTURAL SCIENCES	12	22	2	26	ENGINEERING	10	15	4	29	HISTORY	2	10	—	12	JURISPRUDENCE	3	—	—	3	ECONOMICS	5	—	—	5	TECHNOLOGICAL RESEARCH	16	3	—	19	TOTAL	127	118	17	262
COMMITTEE	INSTITUTES	CENTRES	GROUPS	TOTAL																																																														
MATHEMATICS	6	—	4	10																																																														
PHYSICS	24	1	5	30																																																														
CHEMISTRY	22	31	—	53																																																														
BIOLOGY	16	23	—	39																																																														
GEOLOGY	11	13	2	26																																																														
AGRICULTURAL SCIENCES	12	22	2	26																																																														
ENGINEERING	10	15	4	29																																																														
HISTORY	2	10	—	12																																																														
JURISPRUDENCE	3	—	—	3																																																														
ECONOMICS	5	—	—	5																																																														
TECHNOLOGICAL RESEARCH	16	3	—	19																																																														
TOTAL	127	118	17	262																																																														
	25																																																																	

TABLE 2

Cooperative Agreements with Foreign Research Organisations

	Signed on
Bulgaria	
Bulgarian Academy of Science (BAN)	7.12.1977
China	
1. Accademia Sinica	14.5.1979
2. Chinese Academy of Social Sciences	27.5.1980
Czechoslovakia	
Czechoslovak Academy of Sciences (CSAV)	11.12.1978
France	
1. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)	16.2.1971
2. Institut National de la Santé et de la Recherche médicale (INSERM)	27.9.1979
Federal Germany	
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	15.6.1977
DDR	
Akademie der Wissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik	22.11.1978
U.K.	
British Council	13.1.1978
Hungary	
1. Hungarian Academy of Sciences (MTA)	14.2.1979
2. Institute for Cultural Relations of the Hungarian People's Republic (KKI)	13.5.1980
Israel	
National Council for Research and Development of Israel (NCRD)	1.1.1975
Japan	
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)	1.1.1975

27

Netherlands		
Netherlands Organisatie voor ZuiverWetenschappelijk Onderzoek (ZWO)	24.2.1958	
Portugal		
Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC)	22.5.1980	
Poland		
1. Polish Academy of Sciences (PAN)	26.11.1976	
2. State Enterprise for the Conservation of Polish Monuments (PPKZ) (an extension of the agreement with PAN)	June 1979	
Rumania		
Conseil National pour la Science et la Technologie (CNSI)	10.9.1976	
U.S.S.R.		
Academy of Sciences of the U.S.S.R. (Agreement signed by CNR in conjunction with the Accademia Nazionale dei Lincei and the National Institute for Nuclear Physics)	15.6.1976	
Spain		
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	11.10.1977	
Switzerland		
Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS)	5.9.1979	

28

Index		pag.
Presidents		5
Foundation and Aims	»	7
Organisational Structure	»	9
The Board of Directors	»	9
Constituent Bodies	»	10
Consultative Bodies	»	10
Board of Auditors	»	10
Research Bodies	»	10
Personnel	»	11
Applications-Oriented Projects	»	11
Space Research	»	12
Relations with the Universities	»	12
Relations with Industry	»	13
International Relations	»	14
Table 1	»	15
Table 2	»	27

29

13. APPENDICE 2. *IL CERIS, ISTITUTO DI RICERCA DEL CNR SULL'IMPRESA E LO SVILUPPO.*
(1985). BROCHURE DI PRESENTAZIONE DEL CERIS

IL CERIS, ISTITUTO DI RICERCA DEL CNR SULL'IMPRESA E LO SVILUPPO.

CONSIGLIO
NAZIONALE
DELLE RICERCHE

ISTITUTO
DI RICERCA SULL'IMPRESA
E LO SVILUPPO
CERIS/CNR

datità batch del sistema operativo MVS-JES2; — due terminali video IBM 3180 che permettono l'immissione di dati e programmi ed il collaudo, tramite tastiera e visione sul video, in collegamento con le applicazioni e i sistemi operativi industriali; — stampante a linee IBM 2360 mod. 3 con set di 96 caratteri e con prestazioni in termini di velocità fino a 600 righe al minuto. La sua capacità di elaborazione locale consta di: — personal computer IBM PC Standard con monitor Colore dotato di 512 Kb di memoria RAM, 2 unità a dischetti da 5 1/4", 360 Kb caduno, 1 disco fisso da 10 Mb, stampante grafica Monocolorante Dots MT-1001 da 100 caratteri/secondo; — personal computer IBM PC AT, con monitor Colore, dotato di 512 Kb di memoria RAM, 1 unità a dischetti da 360 Kb, 1 unità a dischetti da 1200 Kb. È prevista la possibilità di collegare 2 personal mainframe alla unità di controllo del sistema di collegamento con il CCI-Piemonte, con funzioni di terminali video.

L'Istituto, specializzato nella manutenzione di serie storiche di bilanci d'azienda, prevede anche di espandere le sue capacità sino a realizzare collegamenti con banche dati introducendo ancora alcuni terminali video IBM 3180.

I PROGRAMMI SVOLTI

I programmi di ricerca svolti si possono classificare sotto le seguenti tre direttrici: una prima direttrice è rappresentata dalle ricerche sulla struttura industriale italiana e sui problemi socio-economici connessi. Tale linea di ricerca è stata alimentata per anni dalla banca dati di cui sopra, la cui raccolta è iniziata quasi da due decenni e che ha per oggetto un vasto gruppo di singole imprese italiane. Si tratta di un archivio, pazientemente sviluppato nel tempo e gradualmente unico in Italia, sino ad alcuni anni or sono, che consente un approccio «rotale» ad analisi economiche, ampiamente utilizzato in sede scientifica e operativa. L'aggiornamento e lo sviluppo di questo archivio è una funzione permanente di attività concettiva generale ebbene negli ultimi tempi, data la carenza di personale e il passaggio di due ricercatori CERIS alla Centrale dei Bilanci S.p.A., abbia dovuto essere ridimensionato o attuato dall'esterno parte dei informazioni.

Le conoscenze acquisite presso l'Istituto nel trattamento di queste serie storiche e l'esperienza acquisita da questi ricercatori sono state appunto determinanti per la creazione della Banca dati di questa «Centrale» che raccoglie dalle banche associate i bilanci della maggior parte delle società italiane e ci ritorna.

Una seconda direttrice riguarda l'evoluzione delle scienze manageriali, fattore essenziale della produttività del sistema industriale. In questo campo il CERIS ha anche svolto un'opera di documentazione e diffusione. Mediante il collegamento con altri 25 centri europei esso ha offerto per anni una documentazione continuamente aggiornata su decine di migliaia di articoli relativi ad attività manageriali e economiche (dot. K. Articoi dott. F. De Carro).

La terza direttrice sviluppa ricerche tendenti all'avvicinamento delle conoscenze nel campo dell'amministrazione, in particolare per quanto riguarda l'impiego dell'elaborazione elettronica dei dati nella gestione di organizzazioni complesse.

Il CERIS è il primo istituto scientifico delle conoscenze acquisite attraverso questi indirizzi di esplorazione. Essi sono all'origine delle analisi industriali economiche e sociali che formano oggetto dei volumi e dei saggi finora pubblicati e finanziati a programmi di ricerca in corso.

Questi risultati non debbono far dimenticare aspetti che hanno spesso creato preoccupazione e limiti all'apertura verso altri progetti ed altre esperienze di tipo scientifico. Essi sono il fenomeno della chiusura del ruolo del ricercatore con grave difficoltà di sostituzione, il blocco nei concetti e quindi nelle metodologie e nei concetti connessi con il congegno, ecc.

Per questi motivi i programmi di ricerca per prevedere risultati innovativi, spesso non sono usciti dal terreno delimitato dalle esistenti esperienze professionali.

In un'ottica di lungo periodo l'Istituto prevede l'allargamento di tale gamma di esperienze indirizzando i giovani ricercatori verso altre tematiche.

Nel prospetto della pagina precedente è dato un elenco dei principali argomenti affrontati a partire dal 1963, nonché indicazioni sugli anni di svolgimento.

È da tenere presente che solo a partire dal 1973 per alcuni filoni sono stati evidenziati i responsabili nei primi tempi alle ricerche colloboravano i diversi ricercatori secondo la lo-

ca esperienza facendo emergere attraverso i risultati il loro contributo.

Così il passare degli anni alcune ricerche sono confluite in altre o si sono collegate ad altre per una più ampia visione della problematica, altre si sono esaurite per raggiungimento di obiettivi o per altre cause.

ATTIVITÀ EDITORIALE

Il CERIS ha pubblicato in forme diverse numerosi contributi di rilevante interesse e impiego scientifico riguardanti soprattutto la metodologia della ricerca in tema di economia e finanza d'impresa, di elaborazione dati di bilancio e riportanti analisi della situazione industriale italiana globale o per settori.

I risultati delle ricerche vennero da principio resi noti mediante quaderni di informazione, e il primo di questi uscì nel 1956 con la ricerca sul credito industriale in Piemonte. A partire dal 1959 la collaborazione del Centro con l'Istituto di Amministrazione Industriale della Facoltà di Economia e Commercio diede vita a s. l. "Industria" - rivista italiana di amministrazione industriale (trimestrale), trasformata successivamente nella rivista s. l. "Impresa" (poi rivista di proprietà), la quale oggi dà allora i resoconti delle ricerche condotte, insieme ad altri contributi scientifici.

Collaborando con la «Commissione Parlamentare di inchiesta sui limiti posti alla concorrenza in campo economico», il prof. Pavesi presentò due relazioni sul finanziamento e sull'autofinanziamento delle società.

Le due indagini furono pubblicate in esteso negli Atti della Commissione (Camera dei Deputati, Servizio Studi, Legislazione e Indagini parlamentari, 1963) la prima nel vol. VI degli Atti, la seconda raccolta nella Relazione alla Camera, pp. 41-117 del 1° volume.

Per una collana del CERIS si pubblicarono diversi volumi sullo studio delle prospettive dello sviluppo industriale in Italia:

- 1) «Grande industria in Italia» a cura del prof. G. Zanetti e E. Filippi (2 volumi).
- 2) «Azio» Direzione del Piemonte a cura di Diemilo Gaszari.
- 3) «Concentrazione di Milca Beni e Gian Carlo Pavesi».
- 4) «La lotta sindacale (1906-1936)» di Mario Alboni.
- 5) «Imprenditori e società» di P. Farneti.
- 6) «L'Impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

7) «L'organizzazione della marginalità. Industria e potere in una provincia meridionale» di Giuseppe Bonazzi, Arnoldo Bagnasco e Salvatore Cusillo (1972).
Tutti per i caratteri di Franco Angeli editore, Milano.
Fra i numerosi altri contributi ricordiamo per i caratteri di altri editori:
«Crisi e ristrutturazione nell'economia italiana» con la partecipazione di Giovanni Zanetti e Gianluigi Alboni (Finanziati editori).
«Le motivazioni all'investimento nella grande impresa» di Giovanni Zanetti (Il Mulino, 1974).
«Sull'industria resiliente» con Gian Maria Coss-Pietro e Giovanni Zanetti, Feltrinelli editore.

1) «Una nazionalizzazione al volo. L'ENEL dal 1963 al 1978» G. Zanetti, Il Mulino, 1980. Più recentemente il CERIS ha partecipato ad una raccolta di pubblicazioni sul «marketing internazionale» nuovamente presso Franco Angeli editore, editabile ad una collana e si accinge a pubblicare con lo stesso Editore.

2) un volume sul settore del giocattolo con vasti riferimenti a tematiche psicologiche e sociologiche attinenti al gioco e al giocattolo. Di questo volume fanno parte i volumi: «Imprese italiane di fronte alle esportazioni», «Piccola e media impresa di fronte alle esportazioni», «L'industria dei componenti per auto sui mercati esteri», «Struttura di intermediazione e assistenza sui mercati esteri per le piccole e medie imprese» in collaborazione con l'Istituto con Finpiemonte e IRI.

Per gli stessi tipi, nel 1982 è uscito il volume «Efficienza e accumulazione nell'industria italiana», di Giovanni Zanetti e Pierluigi Fregon-

18) «I mercati finanziari e la politica monetaria» di Giuseppe Bonazzi, Arnoldo Bagnasco e Salvatore Cusillo (1972).
Tutti per i caratteri di Franco Angeli editore, Milano.

19) «L'organizzazione della marginalità. Industria e potere in una provincia meridionale» di Giuseppe Bonazzi, Arnoldo Bagnasco e Salvatore Cusillo (1972).
Tutti per i caratteri di Franco Angeli editore, Milano.

20) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

21) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

22) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

23) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

24) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

25) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

26) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

27) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

28) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

29) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

30) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

31) «L'impresa innovativa» di Giovanni Zanetti e Barba Bratina.

work in progress, support di incaricati e collaboratori considerati particolarmente stimolanti alle ricerche in corso. Il programma editoriale annuale prevede sia numeri monografici su specifici argomenti, ricerche, settori, assumibili quindi a libri, che numeri misti con contributi di vario tipo.

Responsabile del Bollettino è il Direttore, mentre la redazione è curata dalle dott. Anna Maria Calbiato.

PROGRAMMI FUTURI

La redazione del CERIS è di perseguire alcuni obiettivi scientifici di medio periodo, che costituiscono il tema guida di un'attività di lavoro necessariamente articolata in progetti di minore rilievo, più marginevoli e controllabili nei risultati. Così fin per la creazione dell'archivio bilanci, un censimento spaziale di banca dati messo a punto durante alcuni anni, dal quale ha tratto uomini, metodi e personale la Centrale dei Bilanci S.p.A., costituita a Torino sul opera del sistema creditizio italiano.

Così è stato per l'analisi dell'attività di export osservata a livello di imprese. Il proseguire di progetti di ricerca inseriti in questo tema ha permesso di accumulare un'esperienza che, come si è già anticipato, verrà presto trasferita in un Osservatorio convenzionato con la Regione Piemonte.

I temi futuri sui quali si incaricherà l'attività dell'Istituto traggono spunto dalle ricerche in corso.

Il primo, destinato probabilmente ad assumere il massimo rilievo almeno nei prossimi anni, è quello delle trasformazioni industriali connesse con l'automazione. Ministri, enti locali e parti sociali ne paventano gli effetti occupazionali, mentre le stesse imprese sono ben lungi dal conoscerne i metodi di governo. Il CERIS parte dalla convinzione che l'automazione sia di un tipo insostituibile, dall'altro che essa offre grandi opportunità di crescita economica e civile, ma solo ai paesi che sapranno meglio governarla.

Altri campi di attività si apriranno in connessione con avanzamenti tecnologici ed economici. Il CERIS sarà sicuramente attivo nella valutazione della redditività delle diverse alternative energetiche. Avrà un ruolo pregressivo nell'analisi dei mutamenti in corso nel mercato agrario, connessi sia alla disponibilità di nuove tecnologie, sia alla crescente coscienza nutrizionale dei consumatori di alto livello culturale. L'Istituto contribuirà inoltre alle analisi concernenti le innovazioni tecnologiche esistenti da altri organi del CNR.

L'esperienza raccolta dal CERIS nell'economia dell'innovazione si avvale anche degli studi, mai interrotti, concernenti la misura dell'efficienza d'impresa e le analisi economico-finanziarie.

Sono dunque previsti presso l'Istituto alcune competenze che darebbero la possibilità di operare come un centro di consulenza e di certificazione delle strategie in campo tecnologico. In realtà un risparmio del genere si colloca molto lontano nel tempo, ed è legato al momento degli esecuzioni che oggi frenano il mondo della ricerca pubblica: nel caso del CERIS essi riguardano sia gli organismi che le strutture.

Per quanto concerne le strutture è recente la notizia che la Regione Piemonte ha presentato al MIU un progetto del valore di oltre 40 miliardi di lire, per un complesso destinato ad accogliere l'Area di Ricerca di Torino del Consiglio Nazionale delle Ricerche; in tale complesso anche il CERIS avrà una sede idonea

... a svolgere una maggiore attività... Per quanto concerne gli organismi, si strutturarono le poche possibilità che i vincoli posti dalle disponibilità finanziarie concedono agli Enti Pubblici di ricerca.

Concludendo, l'attività del CERIS non può per la sua natura essere facilmente aggregata a quella svolta dagli altri istituti di ricerca del CNR essendo quasi l'unico istituto ad orientamento economico, ed al più facilmente aggregare ad istituti di ricerca privati, non solo per appartenenza ma anche per il tipo di gestione di un progetto di ricerca, per il patrimonio di conoscenze acquisite, per la finalità dei suoi studi, ecc.

La pubblicazioni anno per anno
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

R. Anelli - Patrimoniale e servizi domotecnici CERIS, l'Impresa, n. 3.
E. Pizzi - Le strutture magazzini per i servizi industriali, l'Impresa, n. 2.
E. Pizzi, G. Zanzi - La produzione magazzini per i servizi industriali, l'Impresa, n. 2.
M. Gatti - La gestione dei magazzini per i servizi industriali, l'Impresa, n. 2.
M. Gatti - La gestione dei magazzini per i servizi industriali, l'Impresa, n. 2.
M. Gatti - La gestione dei magazzini per i servizi industriali, l'Impresa, n. 2.

G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.

G. Zanzi - La struttura amministrativa del CERIS, l'Impresa, n. 2.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.

A.M. Galbani - Il giugoslavismo del legno, la Mondo Economico, marzo.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.
G.L. Almon - La politica di sviluppo e l'industria italiana, l'Impresa, n. 2.

C.F. Cerio - Valori storici culturali, messaggio etimologico e interpretazione di un concetto, Bol. CERIS, n. 12, pag. 28.
G. Zanzi - Imprese e sviluppo economico, Bol. CERIS, n. 12, pag. 28.
G. Zanzi - Imprese e sviluppo economico, Bol. CERIS, n. 12, pag. 28.
G. Zanzi - Imprese e sviluppo economico, Bol. CERIS, n. 12, pag. 28.
G. Zanzi - Imprese e sviluppo economico, Bol. CERIS, n. 12, pag. 28.

14. APPENDICE 3. BROCHURE DI PRESENTAZIONE DEL CERIS. (1992)

CERIS: UNDERSTANDING THROUGH RESEARCH

CNR - Rome

Ceris, Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo (the Enterprise and Growth Research Institute), is the only centre within the CNR (the Italian National Research Council) specialised in applied industrial economics. It has its own structure and operates independently of universities. However, it works with them at both the national and international level, functioning as a pro-active element in the fields of industrial economics and, more in general, of applied economics.

Ceris grew out of the structures and experience of the Centro di Ricerca e Documentazione per l'Industria (Research and Documentation Centre for Industry) founded in 1956 by Professor F. M. Paces, and can now boast solid professionalism in economic research focusing on firms and industries.

This know-how is ensured by a rigorous methodological approach always followed by empirical analysis. Its specialised areas of interest include fields such as corporate finance and innovation. Quality research is guaranteed by the professionalism of its researchers' and associate scholars' interdisciplinary skills, and by the close relationship with both the industrial and academic worlds, thanks to which it can be said that Ceris is a "school of research".

Since 1980, Ceris has the status of a permanent Institute within the National Research Council, enabling it to benefit from the interdisciplinary contribution of the other Institutes and strengthening its role as a body capable of dealing with the complex problems of modern industrial economics.

Ceris answers to the CNR Committee for Economics, Sociology and Statistics, and depends on the CNR central administration. It can draw up contracts and agreements through the CNR with both private and public institutes willing to finance in full or in part research programmes and related publications.

Ceris has always adapted its areas of interest following changes in the needs of modern societies. In recent years, for example, it has extended its international contacts, participating in European Community projects and making agreements with universities and institutes abroad. It has focused especially on research on the different aspects of innovation: development, diffusion and effects.

HISTORICAL BACKGROUND

Turin University

When Federico Maria Paces founded Ceris, then the "Research and Documentation Centre for Industry", in 1956 in Turin, the Italian economy was going through a phase of rapid and profound change.

In founding Ceris, Professor Paces, an industrial and commercial studies scholar at the Faculty of Economics and Business of Turin University, created a specialised centre to record the changes induced in the structure of the Italian economy by the massive process of industrialisation. The objective was to provide policy indications, on the one hand for companies and entrepreneurs and, on a more general level, for government and other bodies involved.

The foundation in Turin of the School of Industrial Management at the same time as the Centre demonstrates the deeply felt need at that

crucial moment for understanding and control of the change in progress.

In its early period, the Centre devoted itself systematically to the exploration of the links between industry and finance. A series of surveys conducted by the Director himself addressed, for example, the relationship between Piedmontese industrial companies and local banks. It was thanks to the skills acquired in this field that the Parliamentary Commission on Competition, set up in 1961, commissioned first a study on company funding in Italy, and then another on the self-financing of industry.

These studies marked the beginning of a method of research, followed constantly from thereon, which focuses on the firm as the unit of analysis. In 1972, following an agreement between the CNR and the School of Industrial Management, Ceris became a body of the National Research Council.

When Professor Paces left Ceris in 1974, the

Institute's scientific approach was already well defined. The new director was Gian Maria Gros-Pietro who, together with the historical senior researchers at the Centre, Enrico Filippi and Giovanni Zanetti, directed its activity towards the fields of industrial economics, economics of the firm and economics of innovation.

Co-operation with the bodies responsible for the country's industrial policy was intensified. The centre became a source of economic analysis and policy advice on issues that ranged from advertising to innovation, from market regulation to the setting of prices. At the same time, Ceris became a point of reference for companies interested in technology innovation, and built up relations with leading research institutes in Europe and the United States.

AIMS AND STRATEGIES

Stanford University

The aim of Ceris is that of adopting the most up-to-date methodologies to assess the evolution of the economy as a whole and of industry in particular.

It provides expert indications to decision-makers, whether they are company associations and organisations, or local and central government bodies.

It constitutes, in all cases, an authoritative point of reference for a multitude of concerns, from other research institutes to universities, from banks to political parties, from company managers to the media.

The exploration of the Italian industrial universe, both at the company and industry levels, benefits increasingly from interdisciplinary methodologies. This means that studies are conducted not only on economic

aspects but also on domestic and international market policies, and on financial, control and internal management techniques.

From 1983 on, the work of Ceris and the CNR has become more closely linked and this has meant a series of adjustments. On the one hand, following the GNR's indications, Ceris has set up more accentuated links with local situations in order to answer specific requests for information and advice from public bodies and authorities.

On the other hand, it has been necessary to co-ordinate working plans with the CNR's targeted projects. In the framework of these targeted projects, the presence of institutes with diversified skills has facilitated the interdisciplinary organisation of work for Ceris, contributing a wealth of new ideas.

The future development of Ceris lies in the direction of closer relations with universities and research institutes, mainly in Europe and the United States.

Researches commissioned by private sector bodies have been added to the traditional relations with the CNR and the consolidated collaboration with government bodies and the public administration.

AREAS OF RESEARCH

Cambridge University

The current Ceris research programmes are organised in four areas of research.

The first area has two inter-related parts: the first concerns the analysis of industries of particular importance (structures, markets, development prospects, strategies); the second looks at the industrial policy strategies adopted by various European countries.

The second area deals with technological innovation, industrial automation and competitiveness. These studies examine both aspects of the production of innovation and those concerning its diffusion. In particular, the new forms and trends of organisational development are examined, in addition to the effect of technology agreements on growth strategies.

The third area of research looks at market and growth theory with particular attention paid to the interaction between large companies, the national economy and the European industrial structure. In this perspective, it also develops analyses on single companies or particularly relevant groups of companies.

The fourth line of research examines environmental issues from an economic perspective; research concerns environment protection technology in industry (in particular through the economic assessment of alternative technologies to the use of asbestos and lead), and in agribusiness.

For the CNR's recent "Robotics" project, Ceris contributed an analysis of the structure of the industry and company strategies (this study is included in the "Market analysis" series, co-ordinated by Ceris itself). In the project for "Services and Structures for the Internationalisation of Italian Companies and Export Development", Ceris worked on two themes: "The International

Competitiveness of Italian Industry" and "Enterprise and Services for Internationalisation".

In the R.A.I.S.A. project (Advanced Research for Innovation in the Agriculture System), Ceris explored the structures, strategies and behaviour of companies in the agricultural-industrial filière and the consequences for development and innovation in the agricultural system. Sponsored by C.N.E.L. (the National Economic and Labour Council), Ceris has been asked to assess the national technological level compared to the most advanced countries in several industries. Consequences on firms' organisation, labour relations and economic policies have also been investigated.

In the framework of Ceris' international activities, the Centre has participated since 1990 in a research project within the EC "Spes" programme, which aims to analyse the structure of European manufacturing. The other partners are the University of East Anglia (UK), Universidad de Navarra (Spain), Freie Universität Berlin (Germany), Erasmus

Universiteit (Holland) and Katholieke Universiteit Leuven (Belgium).

More recently, Ceris has started working on a new international project under the "Human Capital Mobility" scheme. The aim of this project is to analyse from a European perspective how regulatory rules are changing in the EC member states in two crucial sectors: electricity and telecommunications.

CERIS - ISTITUTO DI RICERCA SULL'IMPRESA E LO SVILUPPO
Via Avogadro, 8 - 10121 Torino - Tel. + 39 11 5601111 - Fax + 39 11 5629458

"PROCESSI E MATERIE A RISCHIO: ACQUE E REFLUI. AMBIENTE"
M. Gherli Setti (a cura di), con testi di:
F. Lusso, I. Trenta Folliero
199

"PROCESSI E MATERIE A RISCHIO: MATERIE PULITE: PIOMBO E TITANIO"
M. Gherli Setti (a cura di), con testi di M. Casella, G. M. Gera-Pardo
192

"INTERNAZIONALIZZAZIONE INCOMPIUTA: LA FREQUENZA AD ESPORTARE, ESPORTATRICI OCCASIONALI, SALTARIB, IMPRESE CHE HANNO SMESSO DI ESPORTARE, IMPRESE CHE HANNO INIZIATO AD ESPORTARE"
M. Gherli Setti (a cura di), con testi di G. Calabrese, M. Gherli Setti, F. G. Leone
197

"STRUTTURA, REDDITIVITÀ E SVILUPPO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI IN ITALIA"
M. Gherli Setti (a cura di), con testi di M. Gherli Setti, S. Marzito, F. Nigola, G. Travolta, P. Fagnano, O. Vianelli, L. Pizzi, E. Levi, L. Berio, M. Casella, M. Zaffano
198

"I CONSUMI, IL MERCATO, LA STRUTTURA DISTRIBUTIVA ALIMENTARE IN ITALIA"
M. Gherli Setti (a cura di), con testi di G. Leone, M. Gherli Setti, A. Rossi
199

"LA CANTIERISTICA NAVALE E LE SUE COSTRUZIONI: UN SETTORE CON VINCOLI ALLA RIPRESA"
M. Gherli Setti, M. Montanari (a cura di), con testi di U. Theoria Polacco
194

Nel 1996 il CERIS intensifica la collaborazione con Franco Angeli con una collana propria, che costituisce la naturale evoluzione dei "Bollettini" e dei "Quaderni" Ceris.

Il primo volume (nell'ambito di una collaborazione con l'Istituto per la Corrosione Marina dei Metalli, di Genova) ha come argomento:

"IL TITANIO: UN METALLO PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI ANALISI TECNOLOGICA E VALLE TRAZIONI ECONOMICHE"
M. Gherli Setti, A. Nascetti (a cura di), con testi di M. Casella
196

a cui segue:
"FARE AUTO, LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE NEL PROCESSO DI SVILUPPO PRODUTTIVO"
con testi di G. Calabrese
in corso di stampa

Contemporaneamente i ricercatori dell'Istituto hanno pubblicato lavori scientifici in volumi o riviste nazionali ed internazionali. I lavori a stampa comparsi su volumi o riviste, a firma di ricercatori, incaricati di ricerca, stagisti ed altri collaboratori del Ceris, negli ultimi cinque anni superano i 350. Tra le principali tematiche, oggetto di pubblicazione, su cui le ricerche svolte hanno focalizzato la loro attenzione ricordiamo:

- INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
- TECNOLOGIE FLESSIBILI DI PRODUZIONE,
- INDUSTRIA DELLA ROBOTICA,

- ACCORDI TECNOLOGICI,
- DIFFUSIONE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE,
- INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE DI GRANDE, PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE,
- INDUSTRIA DELL'AGRO-ALIMENTARE IN ITALIA E NEL MONDO,
- GRUPPI INDUSTRIALI ITALIANI ED IL PROCESSO DI CONCENTRAZIONE ECONOMICA CON RIFERIMENTO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE,
- GRANDI IMPRESE ED ECONOMIA: LE DETERMINANTI MICRO E MACRO DEI PROCESSI DELL'IMPRESA,
- POLITICA INDUSTRIALE ITALIANA IN UN CONFRONTO INTERNAZIONALE,
- SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE DI RILIEVO NELL'ECONOMIA ITALIANA,
- PROBLEMI DI ANALISI AMBIENTALE, LE TECNOLOGIE PULITE,
- MODELLI DI DOMANDA DI LAVORO IN UN CONFRONTO INTERNAZIONALE.

CERIS: PUBBLICAZIONI

Il Ceris ha pubblicato nel corso degli anni, e in forme diverse, numerosi e significativi contributi relativi alle tematiche oggetto di studio. I risultati delle ricerche sono stati sin da principio resi noti in parte mediante bollettini o quaderni d'informazione.

A partire dalla fine degli anni '50 la collaborazione del Centro con l'Istituto di Amministrazione Industriale della Facoltà di Economia e Commercio diede vita al trimestrale "L'Industrialista", trasformatosi successivamente nella rivista "L'Impresa", oggi curata dall'editoriale Il Sole 24 Ore.

Per una collana del Ceris si pubblicano anche diversi volumi sulle prospettive dello sviluppo industriale in Italia, editi da Franco Angeli Editore; successivamente il Ceris ha partecipato ad una raccolta di volumi, nuovamente presso Franco Angeli, su argomenti diversi.

VOLUMI PUBBLICATI

- M. Alesini
"LA LOTTA SINDACALE NELL'INDUSTRIALIZZAZIONE IN ITALIA"
Franco Angeli, Milano
1957
- M. Rossi, G. M. Gera-Pardo
"LA CONCENTRAZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA"
Franco Angeli, Milano
1957

- F. Ripoli, G. Zucchi
"SINISTRA E SVILUPPO DELLA GRANDE INDUSTRIA IN ITALIA"
Vol. 1, Franco Angeli, Milano
1967
- M. Gherli (a cura di)
"INDAGINE SULLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E SUI TRASPORTI NEI SETTORI TESSILE, ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI"
Franco Angeli, Torino
1979
- F. Fagnano
"IMPRENDITORE E SOCIETÀ"
L'Espresso, Milano
1978
- G. Zucchi, D. Lorenza
"L'IMPRESA INNOVATIVA"
L'Espresso, Milano
1971
- G. Bonazzi, A. Bagnasco, S. Gherli
"INDUSTRIA E POTERE IN UNA PROVINCIA MERIDIONALE"
L'Espresso, Torino
1972
- G. L. Alesini
"L'EREMO: PROFILO DI UN ENTE A PARTECIPAZIONE STATALI"
Franco Angeli, Milano
1975

- M. Gherli
"IL RUOLO E LA DINAMICA DEL FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE IN 372 IMPRESE"
Ceris, Torino
1975
- G. Zucchi (a cura di)
"LE MOTIVAZIONI ALL'INVESTIMENTO NELLA GRANDE IMPRESA"
con testi di G. Fagnano e P. Fagnano
M. Gherli, Bologna
1977

C. Franzini, G. Zanetti
"UNA NAZIONE INFEZIONATA
AL BUIO. L'ENEL DAL 1963 AL 1978"
Il Mulino, Bologna
1979

M. Gotti Setti
"IMPRESE ITALIANE DI FRONTE
ALLE ESPORTAZIONI"
Franco Angeli, Milano
1979

M. Gotti Setti
"ATTIVITÀ PUBBLICHE
E PRIVATE ALISILIARIE
DEL COMMERCIO ESTERO"
giunti ed.
"STRUTTURE DI
INTERMEDIAZIONE
E ASSISTENZA AI MERCATI ESTERI
PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE"
Scienze di Psicologia (SP-C/14)
Franco Angeli, Milano
1980

M. Gotti Setti
"PICCOLE E MEDIE
IMPRESE DI FRONTE
ALLE ESPORTAZIONI"
Franco Angeli, Milano
1982

G. Zanetti, P. Pignone
"EFFICIENZA
E ACCUMULAZIONE
DELL'INDUSTRIA ITALIANA:
GLI ANNI DELLO SVILUPPO
E DELLA CRISI"
Franco Angeli, Milano
1982

M. Gotti Setti
"L'INDUSTRIA DEI COMPONENTI
PER AUTO SIDI MERCATI ESTERI"
Franco Angeli, Milano
1983

M. Gotti Setti (a cura di)
"IL MERCATO DEI GIOCATTOLE
CHI E PERCHÉ LI COMPRE,
CHI LI PRODUCE"
con scritti di G. P. Corso, A. M. Galimberti,
Franco Angeli, Milano
1986

G. M. Grassano, P. Ombri, C. Roggenbald
"L'INDUSTRIA
METALMECCANICA ITALIANA"
Il Mulino, Bologna
1986

M. Gotti Setti, G. Leone, L. Steddi, S. Ruffo,
J. Verzaghi
"L'AGRO-ALIMENTARE IN ITALIA"
con scritti di G. Calabrese, R. Corbelli,
G. M. Grassano, S. Ruffo, M. Scapigliato
Flaccio, Milano
1976

C. Zanetti (a cura di)
"L'EVOLUZIONE ECONOMICA
E SINDACATO ENERGETICO"
Il Mulino, Bologna
1984

G. Zanetti (a cura di)
"ALLE RADICI DELLA STRUTTURA
PRODUTTIVA ITALIANA"
con scritti di G. Calabrese, G. M. Grassano,
A. Santambrogio, G. Zanetti,
SPN, Roma, Edizioni Omega, Roma,
Rivista n. 1, Roma
1988

G. M. Grassano (a cura di)
"STRUMENTI POLITICI
PER L'INDUSTRIA IN ITALIA"
con scritti di G. Calabrese, M. Corbelli,
A. M. Galimberti, G. M. Grassano, L. Ronchi,
G. Russo, Torino
1989

G. M. Grassano, D. Ombri, S. Ruffo,
G. Viali
"DALLA POLITICA INDUSTRIALE AD
UNA POLITICA PER L'INDUSTRIA"
Tremaschi, Torino
1989

G. Viali
"IL SISTEMA INDUSTRIALE
DEL PIEMONTE"
Il Mulino, Bologna
1989

G. Zanetti (a cura di)
"ANALISI DELLO SVILUPPO
D'IMPRESA"
con scritti di M. Corbelli, J. Calabrese,
G. Dini, P. Fiaschi, P. Giordani,
G. M. Grassano, R. Malvarado, R. Marini, C.
Santuzza, A. Spavoli, G. Zanetti,
G. Zucchi
Il Mulino, Bologna
1989

G. M. Grassano (a cura di)
"AUTOMAZIONE FLESSIBILE
E INDUSTRIE"
con scritti di G. Calabrese, G. Dini,
A. M. Galimberti, G. M. Grassano,
D. Ombri, S. Ruffo, A. Santambrogio,
Franco Angeli, Milano
1989

R. Corbelli, G. M. Grassano (a cura di)
"AUTOMAZIONE INTEGRATA
E SUCCESSO INDUSTRIALE"
con scritti di G. Calabrese, R. Corbelli,
G. M. Grassano, S. Ruffo, M. Scapigliato
Flaccio, Milano
1976

D. Ombri
"LA POLITICA INDUSTRIALE
PER L'INNOVAZIONE
ED IL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO NEI PAESI
EUROPEI: LA GIANCIACCIA"
Franco Angeli, Milano
1981

G. Zanetti (a cura di)
"INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
E STRUTTURA PRODUTTIVA"
con scritti di A. Altan, G. Pignone,
P. Pignone, A. Santambrogio, G. Zanetti,
UTET, Milano
1981

G. Dini
"LA POLITICA
INDUSTRIALE
PER L'INNOVAZIONE
ED IL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO NEI PAESI
EUROPEI: L'INCHIESTRA"
Franco Angeli, Milano
1982

A. M. Galimberti (a cura di)
"STRUTTURA E COMPETITIVITÀ
NEL SETTORE CALZATURIERO
IN ITALIA"
con scritti di G. Corbelli, G. Dini,
A. M. Galimberti, P. Ombri, P. Pignone,
Franco Angeli, Milano
1982

S. Ruffo (a cura di)
"STRUTTURA STRATEGIA
DELL'INDUSTRIA ITALIANA
DI BOROCCA"
con scritti di G. Calabrese, A. Fiaschi,
S. Ruffo, F. Vaglio, G. Viali
Franco Angeli, Milano
1983

S. Ruffo (a cura di)
"LO STATO DELLE TECNOLOGIE
IN ITALIA"
con scritti di G. Calabrese, M. Corbelli,
G. M. Grassano, P. Pignone, S. Ruffo,
Dunmoen, Caltanissetta, Roma
1984

A. M. Galimberti (a cura di)
"L'INDUSTRIA ORAPA ITALIANA:
STRUTTURE E STRATEGIE
DI SETTORE"
con scritti di P. Zorzi, G. Corbelli,
G. Dini, A. M. Galimberti, F. Pignone,
Franco Angeli, Milano
1985

S. Ruffo, M. Lippi (a cura di)
"INDUSTRIAL ORGANIZATION
IN THE EUROPEAN UNION"
con scritti di S. Ruffo, J. Ombri, R. Lippi,
G. M. Grassano, R. Pignone, S. Ruffo,
A. Santambrogio, L. Skerwacz, B. Vengadesan
Oxford University Press, Oxford
1986

Dal 1978 al 1995 il Ceris ha
pubblicato un proprio
organico, il "Bollettino Ceris" prima
e il "Quaderno Ceris" dopo, non
necessariamente monografici, con
periodicità variabile per diffondere
gli stati di avanzamento o i risultati
dei singoli progetti di ricerca.

Gli argomenti monografici pub-
blicati sono i seguenti:

MONOGRAFIE
"INDAGINE SUGLI
ESPORTATORI PIEMONTESI"
M. Gotti Setti,
1979

"PER UNO STUDIO DELLA
PRODUTTIVITÀ: CONTRIBUTI
TEORICI E METODI DI RICERCA"
P. Pignone
1979

"ASPETTI DELL'INDUSTRIA
DELLE MACCHINE UTENSILI
IN ITALIA"
A. M. Galimberti, G. M. Grassano, S. Ruffo
1986

"GRANDI E PICCOLE IMPRESE
NELLE ESPORTAZIONI ITALIANE"
M. Gotti Setti,
1988

"IL SETTORE DELLE MACCHINE
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO"
A. M. Galimberti
1988

"RIELABORAZIONE DEI DATI
CUMULATIVI MEDIOBANCA"
PER L'INFLAZIONE E I SETTORI
DELLA TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE"
E. Pignone (a cura di)
con scritti di V. Trizzolo, C. Ombri, G. Marzi,
F. Vaglio
1988

"ANALISI FINANZIARIA
DI AGGREGATI DI IMPRESE:
UNA ESPLORAZIONE DI ALCUNI
PROBLEMI GENERALI
SULL'USO DEGLI INDICATORI
DI RILANCIO"
V. Franceschi, G. Marzi, F. Vaglio
1988

"INDUSTRIA DEL GIOCATTOLO:
STRUTTURA E COMPORTAMENTI"
G. F. Corso, M. Corbelli, A. M. Galimberti,
M. Gotti Setti, C. Pignone, P. Pignone,
1983

"PROFITTI, CAPITALE
ED INFLAZIONE:
UN ESAME PRELIMINARE
DI ALCUNE QUESTIONI"
F. Vaglio
1983

"INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE
DEI GIOCATTOLE: STRUTTURA E
COMPORTAMENTI"
Eposito
M. Gotti Setti, G. Pignone, M. C. Pignone,
M. Corbelli, C. Pignone,
1984

"SISTEMI FLESSIBILI
DI LAVORAZIONE:
UNA ANALISI INTERNAZIONALE"
A. M. Galimberti, F. Leone, S. Ruffo, F. Vaglio,
1984

"IMPRESE PUBBLICHE,
PUBBLICHE INDUSTRIALI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE"
G. Altan, E. De Castro, J. Vaglio,
1986

"L'AGRO-INDUSTRIA IN ITALIA:
ASPETTI DELL'OFFERTA"
M. Gotti Setti, F. Corbelli, F. Leone,
S. Ruffo, F. Vaglio
1987

"PROFILI DI SVILUPPO NELLA
REAITÀ INDUSTRIALE ITALIANA"
C. Pignone, F. Pignone, L. Ronchi, G. Zanetti,
1987

"GLI SMS NEL MONDO
ALLA FINE DEL 1986"
A. M. Galimberti, G. M. Grassano, M. Lippi,
S. Ruffo, I. Tremati
1987

"LE STRUTTURE PRODUTTIVE
E DISTRIBUTIVE DELL'AGRO-
INDUSTRIA IN PIEMONTE"
M. Gotti Setti, S. Ruffo, A. Santambrogio
1986

"STRUTTURA E COMPETITIVITÀ
DI UNA INDUSTRIA
SPECIATIZZATA: LE MACCHINE
PER LA TRASFORMAZIONE
DEI CERFIATI"
S. Ruffo, P. Vaglio, G. Viali
1989

"COMPETITIVITÀ E STRATEGIE
DEI COSTRUTTORI
DI MACCHINE PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO"
A. M. Galimberti, G. Viali
1989

"RIELABORAZIONE
PER L'INFLAZIONE DEI
DATI CUMULATIVI
MEDIOBANCA (1989) -
ANALISI E COMMENTI"
C. Santuzza, A. Santambrogio (a cura di),
con scritti di G. Pignone, G. Pignone,
R. Marzi, C. Santuzza, A. Santambrogio,
G. Zanetti, M. Zucchi
1990

"STRUTTURA INDUSTRIALE
E MERCATO DELLE
MACCHINE UTENSILI"
G. Calabrese, L. Pignone, S. Ruffo, G. Viali
1990

"CONTRIBUTI ALLO STUDIO
DEI PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO
ITALIANO"
G. Altan, F. De Castro, M. Gotti Setti,
J. Pignone, G. Pignone, F. Marzi, L. Ronchi,
G. Viali, M. Zucchi
1990

"AGRO-INDUSTRIA:
I SETTORI DELL'OLIO DI OLIVA
E DELLA PASTA"
F. Leone, F. Vaglio
1990

"IL MERCATO DELL'ANGORA.
ANALISI DELLA CONVENIENZA
ECONOMICA DELLA PRODUZIONE
DI UNA FIBRA NOBILE"
L. Ronchi, F. Vaglio, S. Marzi
1991

15. APPENDICE 4. COMUNICATO STAMPA DEL SEMINARIO *SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, SOSTENIBILITÀ, RESILIENZA ED EQUITÀ. IL RUOLO DELL'IRCrES*. (29-30 SETTEMBRE 2022)

TITOLO: Sviluppo economico e sociale, sostenibilità, resilienza ed equità. Il ruolo dell'IRCrES

Sottotitolo: Due giorni di dibattito a Milano per far conoscere le attività di ricerca in cui sono coinvolti i ricercatori dell'Istituto

Il 29 e 30 settembre a Milano, presso l'Area della Ricerca CNR (via Alfonso Corti 12) l'IRCrES, l'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile organizza un seminario dal titolo "**Sviluppo economico e sociale, sostenibilità, resilienza ed equità. Il ruolo dell'IRCrES**" per illustrare le attività svolte all'interno dell'Istituto. Alle due giornate che coinvolgono tutti i ricercatori impegnati nelle diverse linee di ricerca si può partecipare in presenza o da remoto (link).

"Abbiamo voluto promuovere il seminario di Istituto per far conoscere le attività di ricerca in cui sono coinvolti le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori, impegnati in tematiche quali lo sviluppo economico, la sostenibilità, l'innovazione tecnologica che sono oggi centro del dibattito pubblico", afferma Emanuela Reale, Direttore CNR-IRCrES. "Le due giornate di approfondimento rappresentano, inoltre, un momento prezioso di riflessione e confronto tra ricercatrici e ricercatori delle nostre diverse sedi che si incontrano per discutere sui risultati ottenuti e ricevere nuovi input per eventuali studi futuri", conclude il direttore.

IRCrES, l'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile, fa parte del Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale del CNR e svolge attività di ricerca e sviluppo su **tre principali aree tematiche**: Evoluzione del sistema industriale italiano ed europeo; Organizzazione e sostenibilità dei grandi sistemi delle società contemporanee; Analisi socioeconomica dell'ambiente. Inoltre, due sono le principali aree di ricerca orizzontale che si occupano di **Innovazione** (innovazione tecnologica e innovazione sociale) e **Valutazione delle politiche pubbliche** (compresa la valutazione della ricerca).

L'Istituto è contraddistinto da un alto livello di interdisciplinarietà tra scienze economiche, politiche, sociali e umane e da stretti legami con il mondo accademico, i responsabili politici e gli attori economici. L'IRCrES è fortemente impegnato nella divulgazione della ricerca e nella partecipazione del pubblico per migliorare l'impatto sulla società.

I lavori si apriranno il **29 settembre** alle 14 con la prima sessione incentrata sull'**Evoluzione del sistema industriale italiano ed europeo**, seguita da una parte dedicata a **Organizzazione e sostenibilità dei grandi sistemi delle società contemporanee**.

Durante la seconda giornata, il contributo dei ricercatori si soffermerà nel delineare un'**Analisi socio-economica delle tematiche ambientali** con un focus che approfondisce i temi di grande interesse nel contesto socio-economico attuale quali la **decarbonizzazione**, la **green economy** ed **economia circolare**, e la **bioeconomia**. Nella quarta sessione della seconda giornata la protagonista del dibattito sarà, invece, l'**innovazione tecnologica nelle imprese**. Il seminario si conclude nel pomeriggio del 30 settembre con una parte dedicata alla **valutazione sulle politiche pubbliche**.

16. APPENDICE 5. PROGRAMMA DEL SEMINARIO *SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, SOSTENIBILITÀ, RESILIENZA ED EQUITÀ. IL RUOLO DELL'IRCrES*

**SVILUPPO
ECONOMICO E
SOCIALE,
SOSTENIBILITÀ,
RESILIENZA ED
EQUITÀ.
IL RUOLO
DELL'IRCrES**

29-30 settembre 2022

CNR - Area Ricerca

Via Alfonso Corti, 12 MILANO

Programma

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, SOSTENIBILITÀ, RESILIENZA ED EQUITÀ'.
IL RUOLO DELL'IRCRES
Milano, 29-30 settembre 2022

29 Settembre 2022

13,00 Arrivo dei partecipanti e avvio collegamento online

13,15 Introduzione al workshop

Roberto Palaia - Direttore Dipartimento DSU CNR

Emanuela Reale - Direttrice IRCRES

Sessione 1. Evoluzione del sistema industriale italiano ed europeo

14,00-15,00

1.1 Sostenibilità economica dei settori e delle filiere produttive

Giuseppe Calabrese, Greta Falavigna, Giampaolo Vitali

1.2 Cybersecurity e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ugo Finardi, Lisa Sella, **Elena Ragazzi**

1.3 Crescita sostenibile dei territori

Elena Pagliarino, Erica Rizziato, **Giampaolo Vitali**

15,00-15,30

Discussant Alessandro Manello (UNITO), Mario Maggioni (UNICATT)

Break

Sessione 2. Organizzazione e sostenibilità dei grandi sistemi delle società contemporanee - prima parte

16,00-17,15

2.1 Politiche dell'università e della ricerca

Giovanni Cerulli, Ugo Finardi, Lucio Morettini, Emanuela Reale, Andrea Orazio Spinello, **Antonio Zinilli**

2.2 Lavoro, formazione, sviluppo organizzativo

Igor Benati, Valentina Lamonica, Maurizio Lupo, **Mario Nosvelli**, Elena Ragazzi, Lisa Sella, Andrea Orazio Spinello (lavoro e formazione)

Erica Rizziato (sviluppo organizzativo)

2.3 Ricerca e innovazione sostenibile nella salute

Greta Falavigna, Valentina Lamonica, Elena Ragazzi, Lisa Sella

17,15-18,00 Discussant Massimiliano Bratti (UNIMI), Roberto Ippoliti (UNIVERSITA' DI BIELEFELD)

Cena sociale

Programma

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, SOSTENIBILITÀ, RESILIENZA ED EQUITÀ'.
IL RUOLO DELL'IRCRES
Milano, 29-30 settembre 2022

30 settembre 2022

Sessione 2. Organizzazione e sostenibilità dei grandi sistemi delle società contemporanee - seconda parte

9,00-9,40

2.4 Storia, arte e patrimoni culturali in una economia sostenibile

Grazia Biorci, Giancarlo Birello, **Antonella Emina**, Giovanni Ghiglione, Edoardo Lorenzetti, Maurizio Lupo, Anna Perin, Isabella Maria Zoppi

2.5 Calcio

Igor Benati, Grazia Biorci, Antonella Emina, **Maurizio Lupo**, Mario Nosvelli, Isabella Maria Zoppi

9,40-10,00

Discussant Laura Bonato (UNITO), Stefano Rapisarda (UNICT)

Sessione 3. Analisi socio-economica delle tematiche ambientali

10,00-10,40

3.1 Decarbonizzazione, green economy ed economia circolare, bioeconomia

Monica Cariola, Greta Falavigna, Elena Pagliarino, **Susanna Paleari**, Lisa Sella, Giampaolo Vitali

3.2 Studi interdisciplinari su COVID-19, ambiente e società

Igor Benati, **Mario Coccia**

10,40-11,10 Discussant Roberto Zoboli (UNICATT), Giorgio Matteucci (CNR-IBE)

Break

Sessione 4. Innovazione tecnologica

11,40-12,30

4.1 Nuove tecnologie per le imprese

Monica Cariola, **Ugo Finardi**, Elena Pagliarino, Andrea Orazio Spinello, Giampaolo Vitali

4.2 Analisi dell'innovazione tecnologica

Giovanni Cerulli, Mario Coccia, Mario De Marchi, **Lucio Morettini**, Bianca Potì, Antonio Zinilli

12,30-13,00

Discussant Eleonora Pierucci (UNIROMA3), Secondo Rolfo (CNR-IRCRES)

Programma

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, SOSTENIBILITÀ, RESILIENZA ED EQUITÀ'.
IL RUOLO DELL'IRCRES
Milano, 29-30 settembre 2022

Sessione 5. Valutazione delle politiche pubbliche

14,00-15,00

5.1 Valutazione di politiche e progetti

Igor Benati, Greta Falavigna, Valentina Lamonica, Mario Nosvelli, Elena Ragazzi, Lisa Sella (valutazione di politiche pubbliche)

Giovanni Cerulli, Emanuela Reale (valutazione e policy learning)

5.2 Valutazione dell'università e della ricerca

Emanuela Reale, Lucio Morettini, Antonio Zinilli, Andrea Orazio Spinello, Ugo Finardi

15,00-15,30

Discussant Roberto Gabriele (UNITN), Marco Mariani (IRPET)

15,30 Dibattito generale

16,30 Fine dei lavori

Link alla conferenza:

<https://zoom.us/j/92298030608?pwd=dFBSZW05cVYva0tROWpmTFNBcWNCQT09>

ID riunione: 922 9803 0608

Passcode: 452090

per info: segreteria@ircres.cnr.it

<http://www.ircres.cnr.it>

[cnr_ircres](https://twitter.com/cnr_ircres)

[CNRIrcres](https://www.facebook.com/CNRIrcres)

[CNR Ircres](https://www.youtube.com/CNR Ircres)

Collana
Rapporto Tecnico CNR-IRCrES

- N. 15 *Analysis and Application of Generative Transformational Artificial Intelligence (CNR-IRCRES)*. Alberto Stefanini. <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2023.015>
- N. 14 *Piano di comunicazione dell'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (CNR-IRCRES)*. Serena Fabrizio, Anna Perin, Isabella Maria Zoppi, Igor Benati, Giampaolo Vitali. <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2023.014>
- N. 13 *Innovazione e Cooperazione Tecnologica nei Distretti Industriali Italiani. (CNR-IRCRES)*. Angelo Bonomi. <https://doi.org/10.23760/2421-5562.2023.013>
- N.12 *Organizzare un evento scientifico*. Marco De Biase, Serena Micheletti. (CNR-IRCRES). <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2022.012>
- N. 11 *Kidseconomics® 2019/2020*. Maurizio Lupo, Luca Balletti, Daniela Gaggero, Francesca Messina, Cecilia Tria. (CNR-IRCRES). <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2021.011>
- N. 10 *Kidseconomics® 2015/2018*. Maurizio Lupo, Luca Balletti, Daniela Gaggero, Francesca Messina, Cecilia Tria. (CNR-IRCRES). <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2021.010>
- N. 9. *Principi e modalità di rendicontazione dei costi nell'ambito del Programma Europeo H2020*. Marco De Biase, Raffaele Sestito. (CNR-IRCRES). <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2020.009>
- N. 8. *Il sito web del PRIN 2017(Prot.2017NKWYFC)*. Marco De Biase. (CNR-IRCRES). <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2019.008>
- N. 7. *Linee guida per la realizzazione di un Osservatorio Regionale sulle Nanotecnologie e le Nanoscienze*. Ugo Finardi. (CNR-IRCRES). <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2019.007>
- N. 6. *Follow the Byterfly and enjoy open knowledge*. Giancarlo Birello, Anna Perin. (CNR-IRCRES). <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2018.006>
- N. 5. *Data on joint programming in the European Research Area: An overview of JoREP 2.0 database*. Andrea Orazio Spinello. (CNR-IRCRES). <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2018.005>
- N. 4. *Archivio Studi Adriatici (ASA) al servizio della ricerca: istruzioni per l'uso*. Simona Armeli Minicante, Giancarlo Birello, Alessandro Ceregato, Anna Perin. (CNR-IRCRES). <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2017.004>
- N. 3. [FABB Repository dal progetto al prototipo. Nuove forme di conservazione, condivisione e valorizzazione di opere digitali.](#) (CNR-IRCRES). Giancarlo Birello, Ivano Fucile, Valter Giovanetti, Anna Perin.
- N. 2. [A social network for innovation: the SpinBook Project.](#) (CNR-IRCRES). Alberto Paparello, Pasqualino Serafino
- N. 1. [GBrowse installation and customization to display the Gigaspora margarita BEG34 mitochondrial genome data.](#) (CNR-IRCRES). Stefano Ghignone, Francesco Venice, Giancarlo Birello, Paola Bonfante.

Come dovrebbe essere strutturata la comunicazione scientifica all'interno di un istituto di ricerca? quali strategie adottare? quali piattaforme social sono più efficaci? e, soprattutto, come sta evolvendo la comunicazione scientifica e come sta cambiando il ruolo del comunicatore?

La digitalizzazione, la diffusione dei social media e il crescente coinvolgimento del pubblico stanno ridisegnando il rapporto tra scienza e società. La comunicazione svolge ora un ruolo strategico nel migliorare la visibilità, l'impatto e la responsabilità della ricerca, sempre più importante anche il nuovo ruolo del comunicatore – che combina competenze giornalistiche, digitali e istituzionali – per affrontare la complessità del panorama scientifico odierno. Queste riflessioni hanno guidato lo sviluppo del rapporto tecnico che mira a fornire anche una panoramica delle attività di comunicazione intraprese finora dall'Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Consiglio nazionale delle ricerche, delle trasformazioni in corso e delle prospettive future per una divulgazione più efficace.